

P RIMAVERA
2021

**Jornal
Resistência Verde
S.O.S. Terra**

**MOVIMENTO
CONSERVACIONISTA
TERESOPOLITANO
2021**

JORNAL RESISTÊNCIA VERDE - S.O.S TERRA
Volume 1
2021

Diretor Executivo: Cassia Cristina Cunha

Conselho Editorial: Cassia Cristina Cunha e Thaís Parméra

Editor-Chefe: Thaís Parméra

Redator-Chefe: Cassia Cristina Cunha

Editor de Arte: Thaís Parméra

Projeto Gráfico: Cassia Cristina Cunha e Thaís Parméra

Diagramação: Thaís Parméra

Colaborador: Victor Hugo Borges Saraiva

**Para mais informações acesse: <http://resistenciaverde.blogspot.com/>
e-mail do jornal: jornalresisteciaverde@gmail.com**

As matérias publicadas são de total responsabilidade de seus autores

MOVIMENTO CONSERVACIONISTA TERESOPOLITANO

SUMÁRIO

Editorial.....	6
Meio Ambiente.....	10
O Contexto do Impacto das Emissões de CO ₂ na Atmosfera da Terra sobre a Economia das Nações	11
Mudanças Climáticas e a Sociedade	18
Direitos Humanos, Sociedade e Diversidade.....	27
Schopenhauer e a Compaixão como a saída para a Natureza viver	28
A relação entre Cidades e Capitalismo.....	37
Aceleração e a Modernidade.....	40
Liberdade, Fraternidade, Igualdade.....	54
Espoliação Urbana	57
Transferência de Responsabilidade.....	60
Ninguém mora na rua	68
Breve Histórico da Educação Inclusiva no Brasil	70
Dia Internacional da Educação e Centenário de Paulo Freire.....	73
Direitos Humanos e Educação	79
O Canto das Sereias ou a Cantilena Sedutora dos “Salvadores da Pátria”	81
Divulgação da Ciência, Pesquisa e Inovação.....	85
A Geologia e a Sociedade.....	86
Literatura e Entretenimento	95
A Flor de Origami.....	96
Lugar de Arte é na rotina.....	98
Sonho	102
Como ter uma mente milionária	103
Atenção para os olhos	106
O Terrível discurso do Regente de Atlântida ao Parlamento	108
O Tempo e a Pressa	113
Ela	117

Escarlate	119
Homem-cor (Meu Poeta predileto).....	122
Sobre minhas Ideias de Arte	124
Antes do Meio-Dia	126
Poema 17.....	127
Poeira Estelar	129
Rua	130
Pela Paz Mundial.....	134
Quarentena.....	135
Aquela Rua Velha.....	137
O Sonho não acabou!	139
Artes Visuais.....	141
Reunião na Floresta.....	142
Facetas	143
O Passeio	144
Mulher	145
Aconteceu no MCT	146
Homenagem a Vidocq Casas no Parque Municipal das Montanhas.....	147
Homenagem a Vidocq Casas no Festival SESC de Inverno 2021	149
Aniversário do Blog do Movimento Conservacionista Teresopolitano.....	150
Lançamento do Programa de Voluntariado.....	151

Editorial

*Thaís Parméra
Cassia Cristina Cunha*

A Primavera pode ser vista como um “Primeiro Tempo” ou a Aurora das Estações. O senso comum a coloca como uma época intermediária, vinda logo após à rigidez do inverno, um preparatório para a bonança do verão. Mas a Primavera não é uma estação amena, ela é exuberante em sua celebração da vida. É uma estação que ousa florescer e colorir o mundo diante das adversidades.

É desse jeito que esta edição se apresenta. Sobrevivente, renascendo no caos do mundo, das dores e das perdas. Somos a expressão da resiliência dos nossos dias. Diante do luto, da dor, da desesperança, ousamos ser uma fonte de esperança para a humanidade.

Neste (re)florescer nos rerepresentamos para o mundo.

O Movimento Conservacionista Teresopolitano é

uma Organização Não Governamental sem fins lucrativos com 53 anos que atua em múltiplas áreas: Meio Ambiente, Cultura, Arte, Direitos Humanos e Ciência. Nesse mais de meio século de existência ela foi essencial para a construção coletiva de uma consciência global diante das mudanças culturais e científicas na efervescência da segunda metade do século XX.

Ela foi fundada nos princípios da paz, da defesa pela vida, liberdade e dignidade humana diante de um contexto altamente repressor da ditadura militar brasileira. Dentro dessa perspectiva visionária, foi fundado o *Jornal S.O.S. Terra - Resistência Verde* como veículo de construção coletiva da conscientização da sociedade diante das lutas do nosso tempo a fim de garantir um futuro igualitário para as próximas gerações.

Muitas conquistas foram alcançadas para a humanida-

de em pouco mais de um século de existência, mas ainda há muito a ser feito. O Jornal S.O.S. Terra teve um papel muito importante nessa história e agora trazemos uma **nova dimensão digital** para a sua existência.

Tivemos algumas perdas importantes para o MCT desde a nossa última edição impressa (final de 2019): perdemos o nosso presidente fundador, Vidocq Casas, e ultrapassamos a triste e lamentável marca de mais de 600 mil mortos para a pandemia da Covid-19.

Além disso, vemos surgir em nosso país uma grande onda intolerante e autoritária que auxiliou a pautar esse cenário de morticínio generalizado com um projeto político de morte. **O massacre é disseminado.** Ele se encontra na esfera **social, política, econômica, nas artes, na cultura, educação, na ciência, no meio ambiente e atinge até o nosso direito mais básico e essencial - a Vida.**

Consoante a isso, um dos grandes desafios dos nossos tempos é o **Negacionismo.**

As fake News superaram meras teorias conspiratórias fictícias e invadiram o campo das notícias, da política e da Ciência. Chegamos à distopia de enfrentar uma pandemia global com duas frentes de batalha: **o vírus, agente natural de uma epidemia sem precedentes no último século, e a mentira.**

A mentira conseguiu invadir a mente e os corações das pessoas de uma forma massificada a ponto de retrocedermos em séculos os avanços científicos. Vimos que a Ciência, o conhecimento e o livre saber precisam ser protegidos de ataques. Achávamos que estávamos cobertos pelo esclarecimento e pelo amplo acesso a informação. **Esquecemos que as milícias da morte têm um potencial viral mais nocivo do que o próprio vírus.** A Covid19 não tem o condão da maldade.

Ela é somente o fruto de uma miríade de condições socioambientais destrutivas, que também fazem parte de um projeto político intencional, e de processos evolutivos.

Já a mentira é planejada e arquitetada sistematicamente para vendar o julgamento crítico, corromper o entendimento e adubar o ódio. Ela fomenta a opressão e a violência que se repete ciclicamente na história humana.

O MCT já lutou antes contra situações semelhantes ao longo da sua existência. O **Jornal S.O.S. Terra** também já foi instrumento de denúncia, vigilância, conscientização e luta contra diversos tipos de opressão e violência em sua história. Sempre permanecemos prontos a novos desafios e lutamos pela coletividade e pela natureza e cultivamos esse condão de justiça pacífica, mas não menos intrépida, diante dos poderosos e dos tomadores de decisão do mundo.

Diante dessas novas demandas se faz necessária uma nova Primavera de Lutas! Reafirmamos o nosso pacto para com a vida, com o meio ambiente, liberdade e dignidade humana.

Como um jornal, nos inserimos no mundo digital

para construir novas pontes e enfrentarmos de forma globalizada as demandas da humanidade como um todo e estamos dispostos a continuar a propor construções coletivas emancipatórias e transformadoras nesses cenários contemporâneos que se apresentam.

Nessa edição, florescemos mais uma vez para o combate pacífico e inabalável para a construção de um futuro.

Apresentamos seis eções temáticas que tiveram uma grande adesão de autores.

A seção **“Meio Ambiente”** trouxe duas matérias sobre o impacto antropogênico nas mudanças climáticas do planeta, tema de extrema importância e que está presente nas discussões contemporâneas globais. A seção **“Direitos Humanos, Sociedade e Diversidade”** trouxe dez artigos que abarcaram temas da relação do ser humano, o meio ambiente e os animais; as relações entre a cidade, a urbanização e o modo de produção capitalista; a relação entre a modernidade e a sociedade contemporânea; questões de

direitos humanos envolvendo a liberdade, a educação, a inclusão e a dignidade humana e uma avaliação histórica, desconcertantemente profética e altamente atual do fundador do MCT datada das vésperas das últimas eleições presidenciais. A seção temática **“Divulgação da Ciência, Pesquisa e Inovação”** trouxe um artigo com informações importantes sobre a Geologia e a Sociedade que nos convida a ter um novo olhar sobre a nossa existência no planeta. A seção temática **“Literatura e Entretenimento”** recebeu 19 textos entre pequenos ensaios, contos e poesias. A seção temática **“Artes Visuais”** apresenta quatro produções entre desenhos e quadros. Ainda temos a seção das Notícias chamada **“Aconteceu no MCT”** que mostra as principais conquistas e informações da ONG no último ano incluindo informações sobre as nossas redes sociais e editais de participação em projetos.

Todas as imagens utilizadas nessa edição são de domínio público disponíveis em sites que as fornecem gra-

tuitamente, como o Unsplash, Pexels, Pixabay e PNGTree.

Os conteúdos da seção das Artes Visuais foram fornecidas diretamente pelos artistas ou seus representantes mediante autorização expressa dos mesmos. Em casos excepcionais, as imagens utilizadas tiveram a origem das suas fontes de autoria garantidas e divulgadas a partir do endereço de acesso.

Convidamos você a se juntar a esse novo horizonte para a luta que se levanta na nossa geração.

Fazemos um chamado a resistência ao ódio, a intolerância, ao negacionismo. Resistimos para a realidade afrontosa que se apresenta e florescemos para a transformação do mundo.

**Se não resistirmos,
morreremos!**

O VERDE É VIDA!

Conselho Editorial
Jornal S.O.S. Terra -
Resistência Verde

SEÇÃO TEMÁTICA I

MEIO AMBIENTE

O Contexto do Impacto das Emissões de CO₂ na Atmosfera da Terra sobre a Economia das Nações

Job Tolentino Junior ^{a b c d e} Priscilla Rodrigues da Silva ^{f g}

1 ^a - ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8054-3237>

2 ^b - Centro Universitario Redentor (UNIRENTOR - Itaperuna/RJ)

3 ^c - Centro de Tecnologia Mineral (CETEM-RJ) / Laboratório de Argilas Aplicadas (LAA)

4 ^d - Universidade Federal Fluminense (UFF) / Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação e Saúde Comunitária (NUPEESC)

5 ^e - Universidade Federal Fluminense (UFF) / Grupo Saúde Integral da Mulher e do Recém-nascido

6 ^f - Universidade Candido Mendes (UCAM) / Faculdade de História

7 ^g - Universidade Iguazu (UNIG) / Faculdade de Direito

I - Introdução

Caro leitor, saiba que compreender os fatores que levam à liberação de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera terrestre e o modo como essa atmosfera reage a taxa de liberação são fatores complexos a serem detectados, estudados e compreendidos. Neste estudo preliminar esses temas são abordados, revisados e criticados, assim como as soluções propostas e aplicadas por diferentes nações em várias partes do globo.

Sabe-se que as emissões de dióxido de carbono (CO₂) no planeta Terra são de origem natural ou antropogênica. A taxa de crescimento dessas emissões tem aumentado nas últimas décadas, o que pode ser verificado nos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Atualmente a concentração de CO₂ na atmosfera está em torno de 387 ppm

(0,0387%), com variações sazonais diárias (pela parte antrópica) e com picos de poluição localizados.

Nos últimos 2,1 milhões de anos, a concentração de CO₂ atmosférico nunca teve índices tão elevados ¹. Esta concentração tem aumentado desde o final do século XIX. Esta taxa acelerou no final do século XX, de 0,5 ppm/ano

em 1960 para 2 ppm/ano em 2.000 (apresentando um valor mínimo de 0,43 em 1992 e um máximo de 3 ppm em 1998). Em 1990, foram emitidos 20.878 Gt/ano de CO₂ e em 2005 de 26.402 Gt/ano, um aumento de 1,7% ao ano nesse período. Sabe-se que combustão de combustíveis fósseis gera uma massa de CO₂ (um litro de gasolina gera 2,3 kg de CO₂⁴ e a de um litro de gásóleo, 2,6 kg de CO₂).

A partir do ano 2.000, a taxa anual

de aumento apenas mudou² e as emissões antrópicas globais têm aumentado.

Em 2007, as emissões de CO₂ foram duas vezes maiores do que em 1971³. Desde que o **Protocolo de Kyoto** foi aplicado em alguns países a partir da década de 1990, as emissões de CO₂ continuaram a aumentar⁵.

Em 2008, os países do terceiro mundo foram responsáveis por mais de 50% das emissões globais.

Devido ao não cumprimento do **Protocolo de Kyoto**, em 2009 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que contou com a presença de 119 líderes mundiais. O objetivo nesta era chegar a um acordo pragmático sobre mudanças climáticas e emissões de CO₂⁶, porque de acordo com as projeções da Agência Internacional de Energia, as emissões de CO₂ aumentarão em 130% até o ano 2050⁷. As soluções sugeridas irão gerar um impacto econômico resultado de investimentos que visarão reduzir as emissões pela metade e, desenvolver uma “revolução internacional em tecnologias de energia”. A estimativa deste investimento será de US\$ 45 bilhões até 2050.

II - Emissões de CO₂ por país

Em 2009 a China ultrapassou os Estados Unidos da América (USA) como o maior emissor de CO₂, principalmente devido à proliferação de usinas movidas a carvão.

Entretanto é o país mais populoso do mundo e sua taxa de CO₂ per capita é muito menor do que a dos USA, Canadá, Austrália, Holanda, Rússia, Alemanha.

Atualmente os dez países que mais emitem CO₂ na atmosfera (em porcentagem do total anual emitido) são ⁸: **China (22,44%); USA (12,23%); UNIÃO EUROPEIA (8,66%); ÍNDIA (6,06%); RÚSSIA (4,73%); INDONÉSIA (4,16%); BRASIL (3,83%); JAPÃO (2,53%); CANADÁ (1,79%); MÉXICO (1,57%).**

A Agência Ambiental da Holanda realizou um estudo em 2008 onde estimou uma massa de CO₂ liberada na atmosfera de 31,6 milhões de toneladas, incluindo 7,55 milhões (China) e 5,69 milhões (USA). Neste estudo, diversos fatores explicam como as emissões de CO₂ estão vinculadas ao perfil socioeconômico do país.

Para os USA a explicação é de que o país é vasto, tão grande quanto todo o

continente europeu. Isso causa grande consumo de energia no transporte.

A movimentação diária de passageiros é baseada em automóveis, enquanto o transporte ferroviário se limita a bens de consumo. A expansão urbana também leva a um alto consumo de combustível.

O país é populoso (o terceiro em população), e tem um alto padrão de vida, implicando em altas emissões.

Como complicadores, pode-se observar que certas zonas do país apresentam grande amplitude térmica (ocorrem em ondas de calor de verão em algumas regiões enquanto em outras regiões atinge temperaturas bem abaixo de 0°C. O uso de ar-condicionado é muito difundido, o que aumenta o gasto de energia. Quando o inverno é menos severo, a produção de gases de efeito estufa diminui (conforme observado no inverno de 2006, as emissões de CO₂ medido pela “USA Energy Information Agency”, foi menor em 1,3%. Os USA são um grande produtor de bens de capital (produz aproximadamente 25% de todas as riquezas do planeta).

A China passa por um rápido desenvolvimento industrial e urbano, levando ao aumento da poluição do ar, especialmente em grandes centros urbanos. Esta emite mais CO₂ (6,2Gt) do que os USA desde 2006 (5,8Gt) ⁸.

Este aumento está relacionado à sua população de aproximadamente 1.350.000.000 pessoas (4 vezes maior

que a dos usa). Em 2010, tornou-se o maior exportador mundial de bens de consumo. O padrão de vida melhorou e o crescimento econômico é mais rápido do que nos USA e em outros países.

No entanto, a China também é um país em desenvolvimento, e possuem acordos com os países desenvolvidos, que devem atuar com prioridade, já que têm uma responsabilidade histórica no aumento das atuais concentrações de gases de efeito estufa.

A Alemanha produziu 3% das emissões globais de CO₂ em 2007 e em junho de 2008 aprovou a segunda parte de seu plano climático, um programa abrangente para reduzir suas emissões de CO₂ em 40% até 2020 em comparação com 1990.

Esta série de medidas, principalmente focada na economia de energia e um compromisso decisivo com as energias renováveis, resume-se a seguir: aumento de impostos sobre o transporte rodoviário pesado de US\$ 0,135 para US\$ 0,162 por quilômetro, e até US\$ 0,28 para a maioria dos poluentes; au-

mento da extensão da rede de distribuição de eletricidade produzida a partir do vento no mar do norte e na costa do mar báltico; modificação das normas de construção de novos edifícios, a fim de reduzir o seu consumo de energia em 30%; encorajar a criação de medidores «inteligentes» atuais para avaliar melhor o consumo privado de energia.

III - Políticas de contenção e controle de emissões

As políticas de contenção e controle de emissões passam pela conscientização, educação e treinamento, com o objetivo de implementar um comportamento mais sóbrio e racional do indivíduo e da sociedade.

Subsídios necessários, obrigações voluntárias ou medidas compensatórias, ou medidas de restauração/conservação, possivelmente com base em sistemas de taxas, são as ferramen-

tas mais comumente usadas no período de 1990 até 2017.

As abordagens variam: doação, apoio voluntário para o consumo de carbono, comportamento e sustentabilidade e alocação de créditos de carbono (sistema de cotas) ⁹.

As cotas (direitos de poluição) baseiam-se nos mecanismos “clássicos” da economia de mercado. Programas de cartões individuais estão sendo estudados ou testados localmente ¹⁰, os quais medem o impacto ambiental dos indivíduos, incentivando-os a reduzir o total global através de medidas compensatórias. Esses cartões incentivam o indivíduo (prêmios, multas pela quantidade emitida de gases classe ecológica individual).

A Europa reparte suas licenças de CO₂ da seguinte forma: Alemanha (23%); Reino Unido (11%); Itália (11%); Polônia (11%); Espanha (8%); França (7%); os demais (29%).

O Protocolo de Kyoto é parte da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Cli

ma (UNFCCC), assinada em 1992, no âmbito da chamada Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro. Este deu força obrigatória ao que a UNFCCC não podia fazer. É um acordo internacional visando reduzir as emissões de seis gases do aquecimento global: dióxido de

carbono (CO₂), metano (CH₄) e óxido (CFN) e hexafluoreto de enxofre (SF₆), em uma taxa aproximada de pelo menos 5% no período de 2008 a 2012 em comparação com as emissões de 1990. Foi inicialmente adotado em 11 de dezembro de 1997 em Kyoto, Japão, mas não entrou em vigor até 16 de fevereiro de 2005. Em novembro de 2009, 187 estados ratificaram o protocolo. Os USA, maior emissor global de gases de efeito estufa naquela data, não ratificou o protocolo.

IV - Conclusões

São inúmeros os interesses vinculados às emissões de gases de efeito estufa que podem levar ao aquecimento global. **Todos esses interesses estão diretamente ligados a força da economia de seus respectivos países. Países que possuem soberania sobre suas decisões internas. Assim, a visão de um ambiente limpo e saudável está sendo considerada uma nova “commodity”, sendo a atribuído um valor econômico.**

Certamente as políticas de controle de emissões e redução de emissões vingarão se os países e suas populações considerarem essa “commodity” como algo a ser valorado financeiramente e deste modo poder abrir ou fechar as portas ao livre comércio internacional. Em cenários iso-

lacionistas ou mesmo instáveis (que podem levar a conflitos armados), esses protocolos e suas boas intenções serão colocados em segundo plano.

Referências

1 - Economic Affairs Committee (21 de junio de 2005). The Economics of Climate Change, the Second Report of the 2005–2006 session, produced by the UK Parliament House of Lords Economics Affairs Select Committee. Londres, Reino Unido: The Stationery Office Ltd., by order of the House of Lords.

2 - IPCC AR4 SYR (2007). Core Writing Team; Pachauri, R.K; and Reisinger, A., ed. Climate Change 2007: Synthesis Report (SYR). Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report (AR4) of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Ginebra, Suiza: IPCC. ISBN 92-9169-122-4.

3 - IPCC AR4 WG1 (2007). Solomon, S.; Qin, D.; Manning, M.; Chen, Z.; Marquis, M.; Averyt, K.B.; Tignor, M.; and Miller, H.L., ed. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88009-1.

4 - IPCC AR4 WG2 (2007). Parry, M.L.; Canziani, O.F.; Palutikof, J.P.; van der Linden, P.J.; and Hanson, C.E., ed. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88010-7.

5 - IPCC AR4 WG3 (2007). Metz, B.; Davidson, O.R.; Bosch, P.R.; Dave, R.; and Meyer, L.A., ed. Clima-

te Change 2007: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-88011-4.

6 - IPCC TAR SYR (2001). «Climate Change 2001: Synthesis Report». En Watson, R. T.; and the Core Writing Team. Climate Change 2001: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge University Press). ISBN 0-521-80770-0.

7 - IPCC TAR WG1 (2001). Houghton, J.T.; Ding, Y.; Griggs, D.J.; Noguer, M.; van der Linden, P.J.; Dai, X.; Maskell, K.; and Johnson, C.A., ed. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. ISBN 0-521-80767-0.

8 - Stern, N. (2006). Stern Review Report on the Economics of Climate Change (pre-publication edition). Londres, Reino Unido: HM Treasury.

9 - US NRC (2001), Climate Change Science: An Analysis of Some Key Questions. A report by the Committee on the Science of Climate Change, US National Research Council (NRC), Washington, EEUU: National Academy Press, ISBN 0-309-07574-2.

10 - at des lieux international des programmes de 'carte carbone' pour les particuliers (étude faite par Sandrine ROUSSEAUX (CNRS, Présidente de CLIMATER, spécialiste du Droit et du Changement Social, UMR 3128) pour le compte de l'ADEME et du ministère de l'Écologie (Mars 2009, 69 pages).

Mudanças Climáticas e a Sociedade

Thaís de Castro Cunha Parméra ^{1 2}

¹ Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro LARAMG/UERJ

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente - Movimento Conservacionista Teresopolitano GPMI/MCT

As mudanças climáticas representam um tema atual que já ultrapassou a pauta meramente científica, atingindo o cotidiano de discussão da população leiga (NOBRE et al., 2012). Isso ocorre porque **as mudanças climáticas afetam vários aspectos da existência humana**. Elas influenciam as migrações de seres humanos (“refugiados ambientais”), impactam modos de sobre-

vivência, podem causar mortes e têm efeitos diretos nas condições de desigualdade social (JACOBI et al., 2011).

O seu correto entendimento dos seus processos, mecanismos de resposta, impactos e mitigação são um dos maiores desafios científicos da atualidade (NOBRE, 2012).

Outra questão envolvida com esta temática é a **associação entre as atividades antrópicas e as mudanças climáticas**. Muitas ações realizadas pelo Homem podem se juntar a uma miríade de fatores ambientais naturais.

Dessa forma, ações humanas podem se somatizar a esses processos naturais e potencializa-los a exemplo do que ocorre com o aquecimento global (EEROLA, 2003; CONTI, 2005).

Como exemplo de atividades humanas que estão relacionadas a impac-

tos climáticos pode-se citar: **queimadas; aumento da indústria agropecuária; desmatamento; emissão de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis através da industrialização em larga escala; expansão de áreas urbanas e as formações de ilhas de calor em ambiente urbano** (CONTI et al. 2005; NOBRE et al., 2007).

Tais atividades podem **desencadear mudanças climáticas regionais e glo-**

bais em diferentes escalas e também acelerar processos de degelo; alterar o padrão de precipitação; aumentar de processos de desertificação entre outros fenômenos ambientais (CONTI, 2005).

Essa abordagem que relaciona atividades humanas com as mudanças

climáticas representa um dos paradigmas científicos mais importantes da atualidade uma vez que tal relação implica em **impactos econômicos, políticos, sociais e ambientais em larga escala** (EEROLA, 2003; CONTI, 2005). Essa complexidade de impactos ocorre por-

que vários fatores estruturais do modo de produção atual estão envolvidos a exemplo dos padrões de consumo; tipo de energia produzida; nível de desenvolvimento dos países e o grau de oportunidade, igualdade e justiça social das sociedades (JACOBI et al., 2011).

Portanto é necessário compreender melhor os mecanismos envolvidos nas mudanças climáticas para poder identificar as vulnerabilidades dos países, sobretudo os emergentes. Entender a dinâmica das mudanças climáticas permite que os países reconheçam as suas vulnerabilidades em termos de planejamentos operacionais e gerencialmente de recursos; da produção de alimentos; do manejo da qualidade dos recursos hídricos, do ar e da biodiversidade que são parâmetros essenciais para o ideal de justiça e saúde ambiental. A partir da identificação dessas vulnerabilidades pode-se ter a compreensão das medidas mitigadoras, conservadoras e adaptativas necessárias para enfrentar e diminuir os impactos das mudanças climáticas na vida das pessoas, na preservação dos ecossistemas e desenvolvimento dos países diante dos impactos causados pelos novos e potenciais cenários de crise ambiental (MARENGO, 2008; NOBRE, 2010; JACOBI et al., 2011).

Para a América do Sul **os impactos ambientais e as alterações dos bio-**

mas são um resultado claro da sinergia entre impactos ambientais regionais e globais (JACOBI et al., 2011). Nobre et al. (2007) reforça esse entendimento quando aborda o balanço hídrico global. Segundo os autores, o conjunto das mudanças climáticas atuais são capazes de afetar o ciclo hidrológico em todas as escalas de tempo: sazonais a interanuais quando se fala de incidência de inundações e secas e anuais a decadais quando se fala de padrões de conexões de circulação global atmosférica (NOBRE et al., 2007).

Consoante a isso, a aceleração do ciclo hidrológico em escala planetária também poderia tornar eventos climáticos extremos mais frequentes e poderiam impactar negativamente os ecossistemas regionais e a sociedade como um todo (NOBRE, 2010).

Por sua vez o Brasil possui áreas vulneráveis a mudanças climáticas im-

portantes. Uma das variáveis climáticas mais importantes para o país e os seus ecossistemas é o regime de chuvas. Isso porque boa parte do país está situada em regiões tropicais e subtropicais. Além disso, a agricultura representa um papel econômico importante em boa parte das regiões brasileiras (NOBRE, 2010; JACOBI et al., 2011).

Amazônia vem sendo submetida a pressões ambientais de origem antrópica direta (desmatamentos e incêndios florestais) que se somam com as pressões naturais do aquecimento global. Isso ameaça a estabilidade climática ecológica e ambiental das florestas tropicais amazônicas. As informações ressaltam uma potencial futura ruptura do equilíbrio dos ecossistemas dessa região que poderá impactar outros mecanismos de feedback de larga escala trazendo impactos globais uma vez que a Amazônia é uma região chave para o

equilíbrio climático global (NOBRE et al., 2007).

A longo prazo, segundo Marengo (2008), esses impactos no ciclo hidrológico podem gerar riscos extremos no sul e sudeste do Brasil pela mudança do padrão de transporte de umidade atmosférica até essas regiões. Consoante a isso, secas na Amazônia, nordeste, sul e sudeste do Brasil afetam a economia regional e nacional e se associam a fatores não ambientais com efeitos políticos e sociais que impactam a vida de grande parte das populações que já são afetadas negativamente por situações de desigualdade e iniquidades sociais.

Outros efeitos na mudança dos padrões de chuva poderiam incluir a aceleração/intensificação da desertificação do Nordeste e o aumento de fenômenos extremos potencializadores dos desastres ambientais que são resultantes da alteração do padrão das chuvas nas regiões sudeste e sul (MARENGO, 2008; JACOBI et al., 2011).

Marengo (2008) também ressalta que haveria também um grande impacto econômico para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste uma vez que essas regiões são altamente vulneráveis pela dependência de energia elétrica e pela presença/ausência de água. Nesses locais há uma crescente população, industrialização e alto uso do solo

para agricultura e pecuária (MARENGO, 2008).

Uma forma de ter acesso aos dados relativos de mudanças climáticas é através do relatório período do **IPCC - Intergovernmental Panel of Climatic Change** (EEROLA, 2003; CONTI, 2005; IPCC, 2021).

Segundo informações da própria organização (IPCC, 2021), o IPCC foi criado em 1988 pela World Meteorological Organization (WMO) e pela United Nations Environment Programme (UNEP) para poder prover informações científicas para governos para que eles pudessem estabelecer políticas públicas relacionadas ao clima e para servir de chave para negociações internacionais relacionadas a mudanças climáticas.

Ele é composto por governos que são membros das Nações Unidas ou da WMO e possui atualmente 195 membros ao redor do mundo.

Dessa forma, os relatórios do IPCC procuram apresentar a maior atualização do estado da arte sobre o clima global considerando informações científicas, técnicas e socioeconômicas (CONTI, 2005; JACOBI et al., 2011).

As informações são majoritariamente relativas ao período industrial e demonstram que há a necessidade de se considerar o homem como um agente geológico importante uma vez que ele é capaz de fazer alterações da atmosfera e do meio ambiente. Tais alterações podem ser de diferentes escalas e causar impactos a longo prazo com efeitos para a própria espécie humana e para toda a biodiversidade do planeta (EEROLA, 2003).

Contudo, apesar da importância dos relatórios do IPCC, as informações por ele veiculadas não são acessíveis a população geral uma vez que ele é composto de informações técnicas, escrito em inglês e com uma linguagem não palatável ao cidadão comum.

Apesar de existir há mais de 30 anos, os dados dos relatórios só começaram a se tornar mais acessíveis ao público leigo a partir da divulgação midiática dos Gases de Efeito Estufa (GEE) e sua relação com o aquecimento global.

Tal divulgação foi importante, mas todas as informações, por não serem normalmente contextualizadas, adquiriram o status de polêmica sobretudo com a indicação clara que as ações antropogênicas têm influência nas mudanças globais atuais e projeções futuras (JACOBI et al., 2011).

Jacobi et al. (2011) relata que as avalanches de informações e descontextualizadas deram origem a discursos extremos apocalípticos catastrofistas, falas que defendem a crise ambiental como um “revanchismo da natureza” ou até mesmo a completa paralisação/imobilização das pessoas diante das mudanças climáticas em curso.

O grande desafio pedagógico, segundo Jacobi et al. (2011), as mudanças climáticas são um grande desafio pedagógico.

Isso porque o tema exige uma capacidade de organização e aprendizado em torno de um problema altamente complexo e que tem diferentes impactos sociais. Nesse cenário a educação e a divulgação científica passam a assumir um papel de responsabilidade científica e garantidor de uma cidadania global.

Isso porque elas objetivam a formação de uma consciência crítica para a reflexão a fim de transformar a realidade em que vivemos (JACOBI et al., 2011).

A Divulgação Científica possui um caráter de formadora de opinião através da transmissão de uma informação científica voltada para a ampliação da consciência do cidadão a respeito das questões sociais, econômicas e ambientais (ALBAGLI, 1996).

Dessa forma, ela também é responsável pela inclusão social ao permitir que os indivíduos possam adquirir conhecimento e servirem de fonte influenciadora em atuações políticas que facilitem o diálogo entre a Ciência, a Tecnologia e a Sociedade (MOREIRA, 2004).

Assim, é necessária uma proposta educativa transversal em diferentes níveis e tipos de práticas educativas que priorizem a um só tempo práticas

individuais e coletivas acerca do entendimento das mudanças climáticas e seus impactos ambientais, culturais e sociais (JACOBI et al., 2011).

Nesse contexto, a universidade e os centros de pesquisa apresentam potencial para fortalecer a mobilização social e a disseminação de informações sobre as mudanças climáticas

Tais práticas podem envolver temas como padrões de consumo e aprofundamento teórico-metodológico sobre o tema; abordagens que façam o link entre a mídia e a sociedade e articulações que valorizem a participação cidadã em direção ao ideal de sustentabilidade a partir de uma conscientização crítica das ações humanas para com o meio ambiente (JACOBI et al., 2011).

Referências

ALBAGLI, S. Divulgação Científica : informação científica para cidadania. Ci. Inf. Brasília, v.25, n.3. p. 396-404,1996.

CONTI, J. B. Considerações sobre as mudanças climáticas globais. Revista do Departamento de Geografia, v. 16, p. 70-75, 2005.

EEROLA, T. T. Mudanças climáticas globais: passado, presente e futuro. Florianópolis, Editora São Paulo, 2003.

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Disponível em <<https://www.ipcc.ch/about/>>. Acesso dia 25 ago. 2021.

JACOBI, P. R.; GUERRA, A. F.; SULAIMAN, S. N.; NEPOMUCENO, T. Mudanças climáticas globais: a resposta da educação. Revista Brasileira de Educação, v. 16, p. 135-148, 2011.

MARENGO, J. A. Água e mudanças climáticas. Estudos avançados, v. 22, p. 83-96, 2008.

MOREIRA, I. C. A Divulgação Científica no Brasil. Revista. FAPEMIG, n. 18, 2004.

NOBRE, C. A. Mudanças climáticas globais: possíveis impactos nos ecossistemas do país. Parcerias estratégicas, v. 6, n. 12, p. 239-258, 2010.

NOBRE, C. A.; REID, J.; VEIGA, A. P. S. Fundamentos científicos das mudanças climáticas. São José dos Campos, SP: Rede Clima/INPE, 2012.

NOBRE, C. A.; SAMPAIO, Gilvan; SALAZAR, Luis. Mudanças climáticas e Amazônia. Ciência e Cultura, v. 59, n. 3, p. 22-27, 2007.

An aerial photograph of a city intersection. The central focus is a large crosswalk with white diagonal stripes on a dark asphalt surface. Numerous pedestrians are seen walking across the crosswalk and the surrounding streets. The scene is brightly lit, casting long shadows. The text is overlaid on the upper portion of the image.

Seção Temática II

Direitos Humanos, Sociedade e Diversidade

Schopenhauer e a Compaixão como a saída para a Natureza viver

José Antônio Pereira Machado^{1 2 3 4}

¹ Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IFCH/UERJ)

² Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

³ Programa de pós-graduação em Ética aplicada e Bioética - Fundação Oswaldo Cruz (PPGEB/FIOCRUZ)

⁴ Faculdade de Medicina Veterinária - Centro Universitário Univeritas (UNIVERITAS)

Talvez nenhum filósofo seja mais atual e necessário para os dias de hoje do que Arthur Schopenhauer. Esse filósofo alemão da era moderna da Filosofia, nascido em Dantzig em 1788 e falecido em Frankfurt em 1860, deixou marcas indeléveis na História da Filosofia, sendo o primeiro dos grandes filósofos a questionar de maneira contundente e sepulcral a ideologia antropocêntrica da época e que vigora hoje também.

Talvez por ter sofrido influência da Filosofia Oriental, mais precisamente dos Upanishads, Schopenhauer foi o filósofo que melhor dialogou com as filosofias tanto do ocidente como do oriente, usando para inculcar em nossas mentes e corações o conceito de compaixão como argumento contra e ao mesmo tempo a favor do

homem, como a única saída prática de nossas ações para deixar que a natureza viva e se preserve.

É justamente esse questionamento voraz do antropocentrismo que nos aproxima e faz gritar como necessário aos dias atuais. Sem dúvida alguma foi Schopenhauer o primeiro na História da Filosofia a defender a natureza, e principalmente os animais que nela habitam, de maneira

quase inquestionável. Seu conceito de vontade de viver universal pertencente a todos os seres da natureza é notável. Tal conceito traz em si, a ideia de que essa vontade de viver habita de maneira inteira e indivisível em todos os seres vivos, desde os seres mais rudimentares, as plantas, até os animais

vertebrados e mamíferos e os seres humanos. Ou seja, a mesma vontade de viver que eu, você, nós possuímos, ela existe igual, de maneira inteira e indivisiva também no fungo, no mosquito, na arara, no canguru, no cachorro, na vaca e etc. E como então podemos dizer que a minha vontade é, em si mesma, mais importante que a do boi, do suíno, do frango, do peixe, que nós eliminamos para afirmar mais ainda a nossa vontade? Não é isso que fazemos no cotidiano, ao comê-los na nossa mesa de jantar limpa e enfeitada?

Schopenhauer não usa para tal afirmação anti-anthropocêntrica, nenhum argumento baseado na religião, ou nos costumes e hábitos de algum povo, na verdade, a raiz metafísica de todo o pensamento de Schopenhauer estaria na **Vontade, seria ela o princípio fundamental de toda natureza, não**

se submetendo a nenhuma lei da razão, ou da moral humana. Ele sustenta a ideia de que essa **Vontade seria puro impulso, cego e irracional.** Donde se conclui que para este pensador, aquilo que o homem chama de racionalidade, seria somente a casca de uma vontade de viver que existe em essência tanto no indivíduo quanto na espécie humana, a submeter de maneira egoísta as outras espécies no intuito inconsciente do Homem perpetuar sua própria espécie no mundo. **Seria então, a racionalidade uma arma, um instrumento que usamos para dominar e explorar os outros seres da natureza aos nossos caprichos, e não fundamentalmente ao que seria estritamente necessário para a nossa vida.**

O ponto de partida de Schopenhauer para questionar o antropocentrismo, é seu conceito de virtude. Para

Schopenhauer só existe virtude no agir desinteressado, no agir não-egoísta, na ação que não vise uma recompensa, no doar-se pelo outro sem a garantia de que levaremos algo em troca, ajudar o outro pelo outro, e não por si mesmo.

Sendo essa postura justamente o que bate de frente com toda a maneira do homem moderno lidar com a natureza. Pois, o homem parece sempre agir visando o Bem dos homens, em outras palavras, quando fala em proteger a natureza, parece ter sempre como intuito final que nós não venhamos a nos prejudicar pela falta de seus recursos. Essa maneira de proceder, nada mais espelha do que o **egoísmo da espécie**

humana, e a isso dá-se o nome de **Antropocentrismo**.

Para que haja harmonia com a natureza, o **Antropocentrismo** tem que ser questionado e combatido, tanto materialmente como eticamente, segundo Schopenhauer. Materialmente porque a natureza não resiste à troca, seus recursos são finitos, e eticamente, porque o agir virtuoso só existe em querermos fazer o bem pelo Bem, e não visando alguma vantagem no agora ou futura.

Schopenhauer então, baliza sua Ética no conceito de compaixão. Portanto vejamos abaixo as próprias palavras de Schopenhauer a respeito do que seja a compaixão:

“A compaixão é a participação totalmente imediata, independente de qualquer outra consideração, no sofrimento do outro. Quando ela se faz sentir, o bem e o mal do outro nos atingem diretamente. Ela transforma o sofrimento alheio no nosso próprio, sendo ao mesmo tempo o motivo que nos remete a agir visando o bem alheio. A compaixão não apenas nos impede de causar dano alheio como também nos remete a não nos omitir diante do sofrimento alheio.

Ela é este fato admirável, misterioso, pelo qual vemos a linha de demarcação, que aos olhos da razão separa totalmente um ser do outro, de-

saparecer, e o não-eu tornar-se de algum modo eu.

Só a compaixão é o princípio real de toda justiça livre e de toda caridade verdadeira. Ela é um fato incontestável da consciência humana; é-lhe essencialmente própria e não depende de noções anteriores, de ideias a priori, religiosas, dogmas, mitos, educação e cultura; é produto espontâneo, imediato, inalienável da natureza, resiste a todas as provas e mostra-se em todos os tempos e em todos os países; em toda parte é invocada com confiança, tão grande é a certeza de que ela existe em todos os homens.

O ente que não conhece a compaixão está fora da humanidade, e essa mesma palavra humanidade, é muitas vezes tomada como sinônimo de compaixão.”¹

Ao ler as palavras escritas acima por Arthur Schopenhauer, tomo emprestado o título do livro de um dos pensadores mais estudiosos de Schopenhauer: Thomas Mann, em “O Pensamento Vivo de Schopenhauer”.

Sim! **Pensamento vivo!** Sua ética da compaixão é viva, porque ela nos remete a ação, ela fala em não-omissão, ela ao mesmo tempo denuncia o ho-

mem egoísta e cruel, mas também enaltece o que existe de melhor em nós: o sentimento de pertencimento a algo maior que o eu-individual, a algo para além do individualismo e do hedonismo tão em moda hoje. Por isso, não vejo Schopenhauer como um filósofo do pessimismo como muitos o rotulam. Vejo como alguém que soube construir um sistema filosófico totalmente coerente e orquestrado como uma obra de arte, que no fundo nos enche de esperança e beleza.

As palavras de Schopenhauer tem significância extrema para a luta real de alguns homens pela defesa da natureza e dos animais que nela habitam. O dizer de Schopenhauer que a compaixão é fato incontestável pertencente à natureza humana, pode fazer ressurgir em nós algo que parece esquecido, o agir de maneira incondicional pelo outro, seja ele homem ou não. Tais palavras nos lembram que estamos a nos omitir muitas vezes diante da dor alheia e das necessidades alheias. São como uma denúncia a nossos corações esquecidos do próximo. A compaixão enaltecida na ética schopenhauriana, se cultivada, pode fazer com que ajamos desinteressadamente

em vista daquilo que alivie as dores do mundo.

Que sintamos as dores do mundo como nossas próprias dores. Aliás, “Dores do Mundo”, é o título de uma das principais obras desse autor, apesar de pequena, imprescindível para quem deseja estudar e compreender Schopenhauer. **Esse agir desinteressado pela compaixão, sentindo junto, colocando-se no lugar de quem sofre, pode ser revolucionário nos dias atuais.**

Na medida em que potencializa nossa força para a ação visando à transformação da realidade pelo cuidar do próximo, seja ele animal ou gente.

A crueldade cometida aos animais denunciada no Livro IV da principal obra de Schopenhauer: “O Mundo Como Vontade e Representação”, onde está condensada a Ética de Schopenhauer, ela nos leva a nos autoquestionar sobre todo mal que fazemos conscientes e inconscientemente a natureza e aos animais que nela vivem. O autor nos leva de maneira sublime, a pensar na renúncia de si mesmo pelo bem dos outros, na renúncia de si para cuidar das dores do mundo, num agir quase ascético diante da realidade que nos cerca. Há algo mais atual que isso?

A exploração, escravização, tortura e morte dos animais são denunciadas por Schopenhauer lá no século XIX, an-

tes mesmo que as questões atuais sobre respeito ao meio ambiente e aos animais fossem colocadas em pauta.

Por isso digo: Schopenhauer é um precursor na História da Filosofia sobre questões vivas hoje, como o respeito à natureza e o direito dos animais. Muito antes de existir a disciplina Ecologia, Schopenhauer já se preocupava em denunciar a morte da natureza pelo egoísmo incruento humano. Muito antes de se falar em “Direito dos Animais”, Schopenhauer já falava.

Por tudo isso, argumento dizendo que o Antropocentrismo pode sim ter sido questionado por Darwin, porém em Schopenhauer ele está vestido de novas cores, novas formas. Ele toma para si o caráter ético das nossas ações em relação às outras espécies do planeta.

Leva a quem o lê, de maneira séria, a um autoquestionamento tal, que nos coloca diante de questões que podem até gerar angústia a quem lê, mas é a angústia saudável da busca pela verdade, para além daquela que os ho-

mens criaram para dar conta de seu cotidiano fútil e tétrico.

Mas, por que a compaixão seria a semente para a natureza viver na obra de Schopenhauer?

Para tentar responder isso de maneira que fique bem explicado, tenho de novo falar do conceito de **Vontade de Viver**, como algo que existe de maneira inteira e indivisível em todo e qualquer ser. Para isso, cito palavras do próprio Schopenhauer abaixo:

“A vontade considerada puramente em si mesma, é inconsciente; é uma simples tendência, cega, irresistível, a qual encontramos tanto na natureza do reino inorgânico e do vegetal e nas suas leis, como também na parte vegetativa da nossa vida: mas pelo acréscimo do mundo da representação que se desenvolveu pelo seu uso, ela adquire a consciência do seu querer e do objeto do seu querer; reconhece que aquilo que quer não é outra coisa senão o mundo e a vida como são; dizemos por isso que o mundo visível é a sua imagem ou a sua

objetividade; e como o que a vontade quer é sempre a vida, pois que a vida para a representação é a manifestação da vontade, resulta que é indiferente e constitui pleonasma se em vez de dizer simplesmente “a vontade”, dissermos “a vontade de viver”...

...Sendo a vontade a coisa em si, a substância, a essência do mundo; e a vida e o mundo visível, o fenômeno, não sendo mais que o espelho da vontade, segue-se daí que a vida acompanhará a vontade, com a mesma inseparabilidade

com que a sombra acompanha o corpo: onde houver vontade haverá também vida, mundo...”²

“...toda natureza não é mais que o fenômeno e a realização da vontade de viver...”³

“A vontade existe inteira e indivisível em cada um dos seus fenômenos e vê em torno de si, a imagem do seu próprio ser repetida ao infinito...”⁴

Como a vontade de viver existe inteira e indivisível em todo e qualquer ser, se formos capazes de perceber intuitivamente, que a essência responsável pela qual temos vida e queremos viver é a mesma que existe no homem, no gato, no rato, no coelho, na bactéria, na planta, ou seja, em tudo que tem vida, poderemos então, respeitar a vida do outro ser. Mas para respeitar a vida de outro ser, é importante salientar que: não basta que percebamos racionalmente que a vontade de viver que existe em nós é a mesma que existe nos outros seres vivos.

Pois podemos perceber isso e continuar a agir egoistamente ignorando isso. Então, faz-se necessário que além de percebermos essa “verdade metafísica”, que sintamos compaixão pelos outros seres, no sentido em que, ao entrarmos em contato com a dor ou a necessidade de um outro ser, a tomemos como nossa também, e tenhamos o

desejo de ajudá-lo. Ou seja, é necessário que derrubemos o muro que separa o eu do tu, o eu do não-eu, a fim de podermos agir visando ajudar o próximo, seja ele homem, animal ou planta. Como a vontade que existe na natureza é a mesma que existe em nós, se o ser humano estiver aberto para sentir isso com o coração, ele poderá, por sentir compaixão pelos outros seres da natureza, agir em virtude dos interesses da natureza, e não visando os seus próprios interesses.

Por isso, na visão de Schopenhauer, essa seria a saída para a natureza viver. Pois ao invés de usarmos os outros seres vivos para satisfação de interesses egoísticos, os olharíamos como seres merecedores de viver porque possuem vontade de viver. Dando assim a todos os seres vivos um valor intrínseco (com importância em si mesmos), e não instrumental, como algo que existe somente para nos beneficiar.

“Os leitores de minha Ética sabem que para mim o fundamento da

moral repousa em última instância sobre aquela verdade que está expressa no Veda e Vedanta pela fórmula mística erigida *tat twam asi* (isto és tu), que é afirmada com referência a todo ser vivo, seja ele homem ou animal...”⁵

PRINCIPAIS OBRAS DE SCHOPENHAUER EM ORDEM CRONOLÓGICA

- 1- Sobre a Raiz Quádrupla do Princípio da razão Suficiente (1813)
- 2- Sobre a Visão e as Cores (1816)
- 3- O Mundo Como Vontade e Representação (1819)
- 4- Sobre a Vontade na Natureza (1836)
- 5- A Liberdade da Vontade (1839)
- 6- Sobre o Fundamento da Moral (1840)
- 7- Os Dois Problemas Fundamentais da Ética (1841)
- 8- Dores do Mundo (1850)
- 9- Parerga e Paralipomena (1851)

Destaco dessas obras o livro: “O Mundo Como Vontade e

¹ SCHOPENHAUER, Arthur. Dores do Mundo. Editora Ática, São Paulo 1951, página 133.

²SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo Como Vontade e Como Representação. Edições e Publicações Brasil, São Paulo, 1941, páginas 21 e 22.

³SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo Como Vontade e Como Representação. Edições e Publicações Brasil, São Paulo, 1941, página 23.

⁴SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo Como Vontade e Como Representação. Edições e Publicações Brasil, São Paulo, 19641, página 108.

⁵SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga e Paralipomena. Ed. Abril Cultural, Col. Os Pensadores, Livro XXXI, 1ª edição, São Paulo, 1974, página 109.

Representação". Livro esse que na verdade é um compêndio de 4 livros. Em que: o primeiro diz respeito à Teoria do Conhecimento, o segundo a Filosofia da Natureza, o terceiro a Estética e o quarto livro a Ética schopenhaurianas.

O livro que completa de maneira magistral a Ética de Schopenhauer sem dúvida alguma é "Sobre o Fundamento da Moral". Obra que aconselho que leiam.

Em "Dores do Mundo" está Schopenhauer em sua forma mais pura. Está condensada ali a fusão da influência da Filosofia oriental e do Budismo com a Filosofia ocidental na obra de Schopenhauer. Talvez por essa obra Schopenhauer seja classificado como um filósofo de corrente Irracionalista. Mas não o vejo assim. Nem como Irracionalista muito menos como pessimista, como muitos o rotulam.

Schopenhauer também é rotulado como pertencente à escola Idealista e Romântica da Filosofia. Aí eu já concordo um pouco, pois seu sistema filosófico magistral como um concerto musical harmonioso, parece por vezes carregar um pouco de utopia. Aliás, Schopenhauer falava que a música é o pedestal das artes.

Dirá Schopenhauer que a salvação da natureza passa por duas atitudes que ele chama de éticas perante ao

mundo: a contemplação estética, onde as vontades humanas cessam e o homem deixa de entrar na roda do reino das necessidades e os desejos param; e o comportamento radicalmente ascético perante a vida.

Tanto a contemplação estética e o ideal ascético estão muito bem desenvolvidos em sua principal obra O Mundo Como Vontade e Representação (Livros III e IV), respectivamente.

Referências:

MANN, Thomas. O Pensamento Vivo de Schopenhauer. Editora Livraria Martins, São Paulo, 1955.

SCHOPENHAUER, Arthur. Dores do Mundo. Editora Ática, São Paulo, 1951.

SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo Como Vontade e Como Representação. Edições e Publicações Brasil, São Paulo, 1941.

SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo Como Vontade e Representação. Editora Contraponto, Rio de Janeiro, 2001.

SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga e Paralipomena. Ed. Abril Cultural, Col. Os Pensadores, Livro XXXI, 1ª edição, São Paulo, 1974.

SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. Editora Martins Fontes, São Paulo, 2001.

A relação entre Cidades e Capitalismo

Cassia Cristina de Castro Cunha^{1 2}

¹ Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente - Movimento Conservacionista Teresopolitano (GPMI/MCT)

Segundo Marx (1867), com o fim da sociedade feudal, os camponeses foram expulsos de suas terras e estas foram apossadas de forma privada. Assim, criou-se uma separação entre os trabalhadores camponeses e a propriedade dos meios de produção, a terra, pelo qual realizam o trabalho. Dessa forma, com a expropriação e os cercamentos, tendo como meio de coerção a violência, essa massa de trabalhadores migra para as cidades. Estes trabalhadores tendo apenas como forma de sobrevivência a venda de sua força de trabalho, passaram a receber o salário como pagamento pelo seu trabalho.

Para Marx (1867), o proprietário dos meios de produção recebe do trabalhador um tempo a mais, na relação tempo de trabalho e salário, sendo a mais valia essa diferença entre o salário e o valor da mercadoria produzido pelo trabalhador que o proprietário dos meios de produção se apropria e pelo qual o trabalhador não é remunerado.

Esse processo histórico do capitalismo em expansão, tinha a necessidade de atender a demanda de mão de obra para as fábricas ao mesmo tempo que criava um mercado consumidor interno.

Dessa forma, **essa massa de trabalhadores que constitui o exército de reserva** é obrigada a buscar a sobrevivência e moradia em condições pauperizadas e insalubres.

Segundo Engels (1845), o capitalismo, principalmente o sistema fabril, causou grande impacto sobre os trabalhadores na Inglaterra. Além da exploração do trabalho infantil e feminino, que recebiam salários miseráveis, as condições de moradia, saúde e alimentação da classe trabalhadora eram péssimas. Isso sem contar com os abusos que as mulheres sofriam nas fábricas. Engels, relata que **a estrutura social decorrente do capitalismo era uma situação de miséria e desumana** que se apresentava de forma aberta, sendo revoltante a forma omissa e indiferente que a sociedade moderna tratava a massa dos pobres que viviam na cidade.

Para Engels (1845), o capitalismo na Inglaterra se apresentava em sua forma selvagem, e seu progresso tinha como fruto resultados sociais devastadores para a classe trabalhador que viviam em amontoados humanos, comiam alimentos indigestos, péssimas roupas, onde diversos tipos de violência e doenças ocorriam. Dentro desta condição de desespero e alienação, como necessidade de lazer o álcool era usado de forma exagerada afim de tornar suportável a perspectiva dessa vida miserável, que colaborava para a desintegração das famílias. Assim, Engels relata como **o capitalismo se apropria de forma desumana do trabalho da classe operária e as condições de vida dos trabalhadores urbanos.**

Era visível a dicotomia da vida na cidade entre a burguesia e o pobre que vive esquecido e sobrevive de forma miserável, segregados, sem assistência ou previdência social. Outra questão relevante é a situação de miséria dos migrantes irlandeses, na sua maioria trabalhadores rurais, que na sociedade inglesa personificava o “pobre”

Segundo Kowarick (1979), a lógica do sistema capitalista requer a expropriação da terra e dos instrumentos de produção. Assim, as mercadorias que antes eram produzidas pelos trabalhadores para a sua subsistência, passam a ser produzidas pelo sistema capitalista e são consumidas através do salário ganho pela venda da força de trabalho. É relevante mencionar que o incremento das forças produtivas ao longo da história não ocorreu de forma uniforme em todos os lugares existindo singularidades e outros fatores que diferenciam as mais diversas etapas do desenvolvimento do sistema capitalista no planeta.

Kowarick (1979) explica que o desenvolvimento da economia advindo com o sistema capitalista trouxe no seu bojo a expansão das cidades, formação de metrópoles, mudanças socioeconômicas, territoriais e espaciais dos centros urbanos, além da incrementação do mercado e do consumo.

Entretanto, esse crescimento das cidades não ocorreu de forma ordenada e planejada. Ao mesmo tempo a estratificação de classes sociais, a expansão de indústrias, são fatores que interferem na qualidade de vida da população além de colaborarem no surgimento de aglomerados urbanos sem infraestruturas adequados para a habitação da população. Dessa forma, **verifica-se um segmento de população que habita em lugares privilegiados enquanto outros segmentos da população são pauperizados e não tem a garantia de seus direitos sociais** – moradia e serviços coletivos- adequados a vida urbana e ao pleno exercício da cidadania.

Kowarick (1979) ressalta que estas questões de espoliação estão relacionadas com o surgimento do sistema capitalista que proporciona que as empresas acumulem de

forma crescente o capital através da exploração de seus trabalhadores.

Assim, **as cidades refletem as desigualdades sociais e econômicas em diferentes segmentos da população** que podem ser observadas na inexistência ou precariedade de equipamentos e serviços públicos, o que aumenta o quadro de segregação na vida urbana da cidade, criando-se periferias, bolsões de pobreza ao mesmo tempo que as cidades se expandem e ocorrem o aumento demográfico, ausência de ações do estado, que acabam aumentando os processos sociais de exclusão e desigualdades.

Referências

MARX, K. "A assim chamada acumulação primitiva." In: _____. O capital, Volume 1 {1867}.

KOWARICK, L. "Autoconstrução de moradias e espoliação urbana". In: A Espoliação Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

ENGELS, F. "As Grandes Cidades". In: _____. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.

Aceleração e a Modernidade

Thaís de Castro Cunha Parméra^{1 2}

¹ Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LARAMG/UERJ)

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente - Movimento Conservacionista

Teresopolitano (GPMI/MCT)

Hatmund Rosa (2019), em seu trabalho, faz uma reflexão do conceito de tempo e da aceleração para as ciências sociais e seus impactos no âmbito político-social dentro do que é chamado de **Modernidade Tardia** (range temporal compreendido entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX).

Segundo este autor, a **Modernidade Tardia** seria uma era reflexiva que dialoga com diferentes formas de percepção do tempo. O tempo é compreendido de três perspectivas, a saber: **Tempo de vida cotidiana**; **Tempo do Projeto** e **Tempo de uma Época**.

O **Tempo de vida cotidiana** é o tempo destinado às atividades da rotina em uma esfera microscópica (e.g. agenda). Já o **Tempo do Projeto** abrange um “tempo de vida” que se expressa em um projeto biográfico. Ele contém o cotidiano, mas visiona acon-

tecimentos a médio e longo prazo. Por sua vez, **Tempo de uma Época** evolue como um indivíduo compreende a sua época.

A partir disso, Rosa (2019) explicita que na Modernidade Tardia o **tempo da natureza se afasta e passa a ser disciplinado** uma vez que ele é visto agora como um recurso e não como um elemento limitador.

Essa mudança de concepção que ocorre na fronteira com a Modernidade provoca uma ruptura conceitual. Tal ruptura traz à tona algumas questões como é o caso da **diacronia** que pode se configurar como uma **aceleração** ou **desaceleração**. Tal diacronia impacta a vida dos indivíduos em escalas da microvivência (e.g. rotina) e da macrovivência (e.g. “planos de vida”). Para lidar com essas dessincronias, que são próprias da Modernidade, há a criação de regularidades, recompensas

e coerções que são percepções do ritmo de mudança observada nas dinâmicas sociais.

Para ilustrar a dessincronia, o autor (ROSA, 2019), traz uma série de exemplos de inovações tecnológicas que permitem a elaboração e execução de tarefas em uma velocidade ímpar (comunicações, processamento de informações, transporte de pessoas e mercadorias entre outros) que nunca havia sido alcançada anteriormente pela Humanidade.

Essa **aceleração tecnológica**, que se expressa por uma miríade de impactos na vida dos seres humanos, traz consigo o que o autor chama de **“paradoxo da tecnologia”**.

Esse paradoxo consiste no fenômeno de que **ao mesmo tempo em que a tecnologia proporciona mais tempo**

livre, esse tempo livre é convertido na execução concomitante de tarefas (multitasking). O tempo livre não é convertido para o indivíduo (“viver a boa vida”) e sim para a exploração do trabalho (ROSA, 2019).

Esse fenômeno **contrai a percepção do tempo** (i.g. “encurtamento do tempo”) e **esgota os indivíduos através da exploração do trabalho**. Isso representaria a característica perversa

do capital se adaptar, assimilar e deturpar as inovações para reforçar ainda mais o seu domínio sobre todas as dimensões da existência humana. Um exemplo desta assimilação perversa

é essa incorporação dos avanços tecnológicos que reforça ainda mais a exploração do trabalho. Muitas empresas apostam em profissionais multitarefas como uma forma de potencializar aumentar a produtividade enquanto super-exploram seus trabalhadores. Várias empresas e sites de gestão do tempo dão várias dicas de como sobreviver ao multitasking e permanecer empregado.

No mesmo contexto, o Rosa (2019) disserta sobre a concepção dele de presente. Em termos estruturais ele demonstra **a percepção coletiva espacial que inclui a ideia de saber quais regras/situações estão em vigência ou não e o**

qual a expectativa futura do que pode estar vigente. Essa perspectiva temporal espacial do presente permite que os indivíduos reorganizem as suas expectativas do futuro e assim baseiem as suas reivindicações na sociedade.

Essa dinâmica espaço-temporal do presente, segundo o já referido autor é que norteia as expectativas que influem no plano de ação. Isso porque quando o presente se contrai e as regras/expectativas mudam, há um impacto no ritmo da vida das pessoas e das instituições e esse impacto pode ter velocidades diferentes (dessincronização).

Essa dessincronia tem, portanto, uma dimensão política que muitas vezes se reflete na obsolescência das regras. Essa obsolescência está baseada em várias fragilidades e inseguranças legais da curta validade das regras, o que por si só causa uma instabilidade.

Nisso se explicita o fato de que o tempo político (por ser naturalmente mais lento no caso da Democracia) acelera a obsolescência (ROSA, 2019).

Vale dizer que a mudança institucional estaria intrinsecamente ligada a forma em como a sociedade irá responder as estruturas (= ressonância).

O sistema é capaz de orientar e manter a estrutura e o plano do agente onde está ocorrendo a mudança. Dessa forma, ele incorpora a necessidade de mudança sem provocar uma ruptura. Isso demonstra que a reprodução social permite ao mesmo tempo a reprodução da tradição e da inovação. wNesse contexto, para Rosa (2019), a estabilidade do sistema só seria garantida pela velocidade da mudança que é realizada pela contínua inovação e aceleração.

Nesse diapasão, a aceleração do ritmo de vida e seus impactos na vida

dos indivíduos trazem a ideia da escassez do tempo. Aumenta-se a carga de trabalho, faz-se várias atividades ao mesmo tempo (multitasking) e diminui-se o intervalo entre o término de uma tarefa e o começo de outra. Essa superexploração pela contração do presente, associada ao paradoxo da tecnologia, soma-se a dessincronia e as pressões da “sociedade da performance”. Isso tudo estimula e norteia fenômenos como a Síndrome de Burnout. O efeito dessa síndrome é multidimensional e se manifesta pelo esgotamento, exaustão, redução da realização pessoal e a despersonalização do profissional paralisando o indivíduo em realizar as tarefas da sua rotina profissional (PÊGO e PÊGO, 2015).

ROSA (2019), relata então que existem necessidades estruturais de aceleração e de freios. Ele então lista várias categorias dos limitantes das velocidades naturais (“inércia”), a saber: limites de velocidades naturais; ilhas de aceleração; lentificação como efeito colateral disfuncional (desaceleração

como ideologia e desaceleração como estratégia de aceleração); enrijecimento estrutural e cultural.

Uma das categoriais mais importantes é a do enrijecimento estrutural e cultural uma vez que ela se relaciona com o termo “paralisia frenética”. Ela se caracteriza pela intensificação da exploração do tempo de quem produz. Isso incapacitaria a rotina. Essa situação se manifesta como um efeito colateral de uma lentidão. Ela nasce da superexploração do tempo que ocorre de forma muito rápida. Essa velocidade impediria a sua assimilação e traria a paralisia frenética e que na esfera individual do trabalho poderia se expressar como a Síndrome de Burnout.

É válido dizer que esse enrijecimento estrutural e cultural se manifesta no projeto político da Modernidade e se estabelece na disputa de poder. Tudo isso se expressa no que o autor chama de “paradoxos do tempo político”.

Nesse paradoxo do tempo político, o encurtamento do horizonte tem-

poral causa uma contração do presente e uma conseqüente diminuição do tempo para a tomada de decisões diante do contínuo aumento das inovações (técnicas, sociais entre outros temas). Isso diminui o horizonte de previsibilidade e afeta diretamente as decisões políticas que transferem as decisões para sistemas mais rápidos como: a transferência das questões políticas polêmicas para o judiciário (juridificação); desregulação econômica com o argumento da capacidade de autoregulação da economia; privatização da ética que é relegada a esfera da responsabilidade individual e a prevalência do executivo sobre o legislativo. Há também o problema de se transferir as decisões internacionais para especialistas que nem sempre estão legitimados democraticamente (ROSA, 2019).

Ao mesmo tempo, esse aumento da demanda pelo prolongamento do tempo pela parte da política causa: aumento da abrangência dos efeitos das decisões; aumento da necessidade

de planejamento por cada decisão em função do crescimento das contingências; a erosão dos princípios culturais e socioestruturais das decisões (= desintegração).

Exemplo disso é a **dessonância entre a capacidade do Estado em responder as demandas nos variados temas (sociais, econômicos, ambientais, tecnológicos entre outros)**. As decisões do Estado acabam sendo muito mais lentas do que a realidade apresenta e isso não amplia as demandas sociais. O campo da política acaba perdendo espaço em função da economia (exemplo: interesses ultraliberais de desregulamentação do Estado). Há consenso para uma mudança imediata, mas para haver a mudança é necessário haver um processo lento pautado no diálogo a exemplo da Democracia.

Um dos exemplos práticos disso é a judicialização da política, também vista como ativismo judicial, que é um tema de intenso debate no Direito brasileiro. Apesar de ter diminuído bas-

tante o número de demandas junto ao Supremo Tribunal Federal, o número ainda permanece alto com aproximadamente 25,2 mil processos (LIMA, 2021). Muitas das demandas acabam chegando a esse órgão como forma de garantir a proteção de direitos “imediatos” ou resolução de conflitos que ainda não são abordadas pelos outros poderes. Então sobra para o judiciário fazer as inovações políticas, fato que compromete a separação de poderes.

Para Rosa (2019), é nesse contexto da dessincronização em que a crise temporal da política se manifesta.

O tempo político se torna extremamente caótico e põe por terra a concepção clássica-moderna da política no tempo. Essa crise decorre do **conflito entre o tempo interno da política e as**

estruturas temporais de outras esferas sociais. Um exemplo disso é a necessária regulamentação imediata das criptomoedas; da proteção ambiental e climática em face a uma previsível extinção humana; as inovações tecnológicas com o uso de drones ou a regulamentação da nova corrida espacial de empresas privadas (Exemplo: SpaceX e os satélites Starlink); a questão da regulamentação

humanitária do acolhimento do fluxo de pessoas em fronteiras (imigrantes); a temática da nova discussão da propriedade intelectual e comercialização das obras de arte digitais em Blockchain (Exemplo: certificação NFT – Non Fungible Token); a regulamentação humanitária de contratos de insumos e produtos diante de crises sanitárias globais entre outros exemplos que demandam tomadas imediatas de ação.

Rosa (2019) relata que a política, sobretudo a **Democracia, precisa se adaptar a aceleração das inovações** (tornar-se o que o autor chama de “legislador motorizado”) sob pena de interferir de forma deliberada na autonomia dos desenvolvimentos e tornar suas decisões anacrônicas (ultrapassadas ao nascer). Outro problema identificado por ele é que a aceleração causa a retomada periódica das mesmas

Rosa (2019) relata que a política, sobretudo a **Democracia, precisa se adaptar a aceleração das inovações** (tornar-se o que o autor chama de “legislador motorizado”) sob pena de interferir de forma deliberada na autonomia dos desenvolvimentos e tornar suas decisões anacrônicas (ultrapassadas ao nascer). Outro problema identificado por ele é que a aceleração causa a retomada periódica das mesmas

questões que precisam voltar a serem decididas novamente. Nisso, a política perde a sua vertente de ser um agente transformador e se reduz a um agente reativo. Dessa forma, as ações e desenvolvimentos se tornam independentes do direcionamento político. Consoante a isso, nessa postura meramente reativa diante das demandas que lhe são apresentadas, a política abre espaço para que as tomadas de decisão sejam baseadas pelo mercado e assim ele que passa a instaurar a ordem.

Essa crise demonstra que, se a política não conseguir mais exercer a sua função cultural, ela poderá ser vista como um entrave a modernização. Consoante a isso, na sua busca pela atenção, ela poderá virar uma mera estratégia de marketing.

Essa inércia (incapacidade de agir) da política no processo democrático diante da aceleração, que se expressa nas demandas decisórias de caráter imediato, está relacionada

com o conceito de **paralisia frenética** apresentado por Rosa (2019) que se expressa pela lentificação e cristalização da história.

Já Boaventura Souza Santos (2010) aborda a questão do tempo e da aceleração a partir da crise democrática propriamente dita. Esse autor salienta que essa crise não é causada pela aceleração em si. A culpa estaria na matriz da Modernidade relacionada a várias perspectivas do **contrato social**. Ele também aborda essas questões a partir de uma **herança colonial que lança vários instrumentos “civilizatórios”** que se expressam por várias formas de violência e exclusão. Tal visão é corroborada por Mbembe (2018) em

seu ensaio sobre a necropolítica e as suas raízes pautadas na escravidão e nos regimes coloniais contemporâneos em seus instrumentos de aniquilação, exclusão e morte fornecidos pelo processo civilizatório.

A democracia e o contrato social representam medidas civilizadoras capazes de criar uma linearidade que entra em confronto com a dinâmica do tempo que se apresenta com uma perspectiva em espiral. Além disso, o contrato social reconhece a desigualdade de classe representando um artifício

liberal que não pretende superar e sim mitigar essa desigualdade. Nesse diapasão, o sistema, que tem essa função de reprodução social, absorve os conflitos na dimensão liberal e passa a mediar as instituições sociais.

Santos (2010), em sua análise, divide a sociedade em pré e pós-contratual. O **pré-contratualismo** se configura quando os grupos sociais, que eram candidatos à cidadania, impedem o acesso a mesma. Tudo que ocorreu antes da tentativa de mitigação dos conflitos pelo sistema se enquadra nesse pré-contratualismo. Ele evocaria o estado de natureza caótico, no sentido Hobbesiano.

Já o **pós-contratualismo** se configura quando os grupos sociais que eram incluídos no contrato social agora são dele excluídos sem ter qualquer perspectiva de regresso.

Ambas as situações contratualistas aprofundam a exclusão e criam novos estados de natureza. E essas exclusões sociais são radicais e impossíveis de confrontar (SANTOS, 2010).

Vale citar que tanto o pré quanto o pós-contratualismo são produtos de transformações que se desdobram no que o autor chama de **consensos**, a saber: econômico-liberal; Estado fraco; democrático liberal; primado do direito e dos tribunais.

O autor (SANTOS, 2010) relata que a crise democrática também repousa na incongruência do ideal de inclusão da Democracia. Ela deveria incluir os excluídos, mas o que ocorre é a manutenção do status quo dos que já estão incluídos. São eles que decidem quem deve ser incluído como cidadão. Isso, segundo o autor, é uma fonte de conflitos.

Ainda segundo Santos (2010) esse cenário relatado acima tem uma origem colonial. É o que em outros trabalhos esse mesmo autor chama de “epistemi-cídio” que é encarado como um instrumento colonial disciplinar que decide quem é cidadão ou não e para isso utiliza da violência.

Essa violência se expressa pela destruição de conhecimentos, saberes e culturas que são diferentes da cultura do colonizador (SANTOS, 2013).

Toda essa crise da democracia liberal possibilita o aparecimento de um fascismo social que sai do campo imaginário da ideologia e passa a ser um regime social e civilizacional. Segundo o autor (SANTOS, 2010), esse é um fascismo inédito e plural. Ele lista as seguintes formas de fascismo: fascismo do apartheid social; fascismo paraestatal (desdobramentos: fascismo contratual e territorial); fascismo da insegurança e fascismo financeiro.

A partir disso Santos (2010) apresenta caminhos para evitar o que ele chama de “erosão do contrato social” que podem abrir caminhos para novas possibilidades democráticas. Para ele, essas alternativas devem seguir princípios como: pensamento alternativo de alternativas (baseado em um conhecimento-emancipação e na ecologia de saberes); ação-com- clinamen (leva em conta a “ação rebelde” em contraposição a ação conformista); espaços-tempo de deliberação democrática (em contraposição a compressão e a contração do espaço-tempo)

Para esse autor, estamos passando por uma transição paradigmática de construção de um novo contrato social e seria necessário neutralizar essa lógica de exclusão evidenciada no contexto pré e pós- contratualista (SANTOS, 2010). Vale dizer que esse fascismo social elencado e destrinchado por

Santos (2010) surge pela supressão das características dialógicas da democracia que mudam o ponto de sociabilidade que normalmente é provida pelo compromisso do contrato social.

Tanto Santos (2010) quanto Rosa (2019) analisam o tempo em uma perspectiva para além das ciências naturais e contextualizam a percepção da temporalidade a partir dos moldes da Modernidade Tardia. Ambos ressaltam a existência de várias magnitudes temporais diferentes: **um tempo de grande magnitude e um tempo de menor magnitude**. Essas duas temporalidades têm efeito sociais e causam impactos políticos diferentes, mas se **relacionam com o fenômeno da aceleração social**.

O tempo de grande magnitude compreende um range temporal muito extenso. Rosa (2019) o denomina como o “tempo de vida” e/ou “tempo de uma época” que tem um condão de médio e longo prazo com uma perspectiva geracional.

Já para Santos (2010) ele é denominado de “tempo glacial” e representa o tempo dos fenômenos de manifestação de grandes questões como as relativas à esfera ambiental (e.g.: o elemento supra-geracional do ideal sustentável), das transformações sociais e tecnológicas.

O tempo de menor magnitude em Rosa (2019) é denominado “tempo da vida cotidiana”. Já em Santos (2010a) ele é chamado de “tempo instantâneo do ciberespaço”. Ambos são imediatistas e, segundo Santos (2010) ele é o **tempo característico das globalizações** (e.g.: dinâmica do mercado financeiro).

Independentemente das nomenclaturas dessas categorias, elas se equivalem nos dois autores. Na temporalidade de grande magnitude, o tempo é percebido de forma mais lenta. No tempo de menor magnitude, o tempo é percebido nos eventos cotidianos imediatos e se caracteriza pela sua maior velocidade.

Ambas as temporalidades entram sempre em confronto com a esfera política na Modernidade Tardia. Isso ocorre uma vez que essas mesmas temporalidades se expressam em ritmos incompatíveis e ao mesmo tempo impactam a sociedade em velocidades diferentes.

O conflito entre essas duas formas de percepção da temporalidade e a esfera política ocorre pela própria burocracia do Estado uma vez que o espaço-tempo estatal evidencia essas diferenças de escalas temporais. Isso coloca em risco o processo democrático.

Existem demandas que não podem esperar os grandes debates políticos, como é o caso da esfera ambiental. A luta ambiental ocorre desde os anos 60 do século passado e as medidas de proteção e conservação são sistematicamente engessadas pelo interesse do capital na sua mercantilização predatória da natureza.

Nas últimas décadas os interesses do mercado deturparam boa parte do ideal de sustentabilidade para transformar o discurso de defesa da natureza em um discurso adaptado ao mercado através de conceitos como “economia verde”, “ecocapitalismo” e a feitura de normas técnicas (e.g, normas ISO), “selos de qualidade ambiental” entre outros elementos. Essa assimilação do capital a partir da exploração predatória da natureza constantemente fomenta

discursos políticos diante da ideia do progresso a qualquer custo.

Nesse aspecto, o mercado exige respostas imediatas que garantam a eterna pressão da economia diante dos recursos naturais (= deturpação do conceito de sustentabilidade gerando o binômio contraditório e incoerente do

desenvolvimento sustentável). Há então uma pressão do tempo imediatista, tempo cibernético em Santos (2010), que entra em conflito com o processo democrático do diálogo entre a sociedade civil, pesquisadores, ambientalistas e cientistas diante da catástrofe ambiental já em curso e que em breve impossibilitará a existência da espécie humana no planeta. Mas é necessário dizer que a questão ambiental também tem uma face imediatista uma vez que ela foi ignorada e colocada em segundo

plano no último meio século. Essa face imediatista está agora ancorada na luta pela sobrevivência da espécie humana no próximo século.

Essa incapacidade da política de responder no passado recente às demandas ambientais, hoje representa uma pressão imediata para a proteção ambiental do pouco que ainda resta da

natureza para a subsistência da espécie humana. Percebe-se, portanto, uma dualidade. Uma necessidade de amplo debate (lentificação) para reforçar a proteção do meio ambiente e ampliar essas mesmas garantias já existentes e uma urgência protetiva (com vistas a subsistência a longo prazo) diante da velocidade avassaladora das demandas do mercado e de consumo que impactam a natureza.

Vale ressaltar que o mercado e a economia demandam a velocidade da produção, mas pouco se importam com os padrões de consumo e com os resíduos relacionados ao ciclo de vida dos produtos que ultrapassam gerações humanas em vários séculos. Essa acumulação de resíduos é feita de forma globalizada e chega a basear novas propostas atuais de marcos geológicos no Quaternário. Um exemplo disso é o vulgarmente chamado **Antropoceno**. Uma das caracterizações da proposição deste andar na Carta Cronoestratigráfica Internacional é baseada no efeito cumulativo do desenvolvimento econômico no ambiente. Ele é manifestado pela acumulação de resíduos que podem ser estratificamente datados e identificados por décadas de acordo com o modo produtivo da época do estrato analisado (ARTAXO, 2014; VIOLA e BASSO, 2016; HARAWAY, 2016; BELLESA, 2018).

O marketing verde não sustenta a vida humana a médio prazo e é uma das grandes expressões da contradição do capital da nossa atualidade. A desídia da democracia no último século em lidar com as questões ambientais atualmente resulta em **conflitos intergeracionais** que demandam decisões imediatas. Hoje essa aceleração coloca a democracia como um ente frágil diante das demandas mercadológicas e ambientais (ARAÚJO e SILVA, 2012; SILVA et al, 2012; PARMÉRA, 2017, 2020).

Outro aspecto em comum entre Santos (2010) e Rosa (2019) é a questão da **paralisia no ato político**.

Para Rosa (2019) existe a paralisia frenética causada por uma aceleração social tão grande que causa uma dessincronia pela não assimilação dessa velocidade pela sociedade e isso paralisa o

processo democrático na tomada de decisões. Nasce o conflito do imediatismo das demandas catalisadas pelas inovações e a necessidade democrática do diálogo e do debate que caracterizam um ritmo mais lento de abordagem.

Santos (2010; 2018) analisa os conflitos do processo democrático a partir da crise do contrato social, como foi dito anteriormente neste texto. Essa **incapacidade do Estado democrático lidar com as demandas sociais imediatas** diante da sua temporalidade extensa e burocrática é a fonte do fascismo social já extensamente citado acima. Ele causa sobretudo a **violência e exclusão** dentro de uma dinâmica de raízes coloniais. A paralisia de que trata Santos (2002, 2018) é a chamada **“paralisia da eficácia”** onde os valores da Modernidade Tardia (e.g. solidariedade, justiça, liberdade e igualdade) não possuem o mesmo sentido para todos os indivíduos. Isso aumenta a diferença entre distintos entes sociais e categorias de pessoas. Logo, esses conceitos se tornam neutros e, segundo o autor, isso se torna um grande problema quando se fala de rotinas institucionais estatais uma vez que pode haver um aumento da escala dos conflitos.

Como pode ser visto, tanto Santos (2010) quanto Rosa (2019) abordam a questão do tempo e da aceleração social de forma similar, mas concate-

nando diferentes concepções que culminam em análises complementares sobre os efeitos dessas duas questões dentro da esfera política da Democracia. Enquanto Rosa (2019) tece um longo e minucioso exame da questão do tempo da Modernidade Tardia para as ciências sociais, Santos (2010) se torna mais pragmático e profundamente mais didático nas mesmas questões. Ele considera o contrato social e ainda apresenta as alternativas (“sociabilidades alternativas”) para reativar o ideal da democracia e superar o contexto do caráter fascista da exclusão e da violência causado pela crise do contrato social.

Referências

ARAÚJO, N. M.; SILVA, M.G. Economia Verde: A nova ofensiva ideológica do ecocapitalismo. *Temporales*, vol. 12, n. 24, p. 127-143, 2012.

ARTAXO, P. Uma nova era geológica em nosso planeta: o Antropoceno? *Revista Úsp*, n. 103, p. 13-24, 2014.

GRAÇAS, M.; ARAÚJO, N. M. S.; SANTOS, J.S. Consumo consciente: o ecocapitalismo como ideologia. *Revista Katálysis*, v. 15, n. 1, p. 95-111, 2012.

HARAWAY, D. Antropoceno, capitaloceno, plantationoceno, chthuluceno: fazendo parentes. *ClimaCom Cultura Científica*, v. 3, n. 5, p. 139-146, 2016.

IBERDROLA. O que é ‘multitasking’ e quais são suas vantagens e inconvenientes?. Disponível em: <<https://www.iberdrola.com/talentos/multitasking>> Acesso em: 22 mai. 2021.

LIMA, W. STF tem o menor número de processos dos últimos 20 anos. Mas o tribunal decide bem? Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/republica/stf-menor-numero-processos-20-anos/>>. Acesso em 22 mai. 2021.

MBEMBE, A. *Necropolítica: Biopoder, Soberania, Estado de Exceção, Política da Morte*. São Paulo: n-1 edições, 2018.

PARMÉRA, T.C.C. *Educação Ambiental na Gestão Empresarial: Um Projeto de consenso ou de crítica?*. Trabalho de Conclusão de Curso. (Especialização em Gestão Ambiental) – Programa de Pós-graduação em Gestão Ambiental, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 2017.

PARMÉRA, T.C.C.; ANJOS, M.B. *Ecocapitalismo e a preservação do belo: Um estudo de caso sobre a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza*. In.: ANJOS, M.B. (Org.). *Teia de Saberes*, 1ª edição, São Paulo: VZLF, 2020.

PÊGO, F. P. L.; PÊGO, D. R. Síndrome de Burnout. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*, n. 14, vol. 2, 2016.

ROSA, H. *Aceleração: A transformação das estruturas temporais na Modernidade*. São Paulo: Editora Unesp, 2019.

SANTOS, B.S.S. *Reinventar a Democracia*. 2ª edição, Lisboa: Gradiva Publicações, 2002.

SANTOS, B.S. *A Gramática do Tempo: Para uma nova cultura política*. 3ª edição, vol. 4, São Paulo: Cortez, 2010.

SANTOS, B.S. *Pela Mão de Alice: O social e o político na Pós-modernidade*. 14ª edição, São Paulo: Cortez, 2013.

SANTOS, B.S. *Construindo as Epistemologias do Sul: Antologia Essencial*. 1ª edição, vol. 2, Buenos Aires: Clacso, 99

Liberdade, Fraternidade, Igualdade

Cassia Cristina de Castro Cunha^{1 2}

¹ Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente - Movimento Conservacionista Teresopolitano (GPMI/MCT)

A desigualdade socioeconômica no Brasil se reflete em vários segmentos da sociedade como o acesso à educação, a moradia, oportunidades de emprego, a cidadania e igualdades de direitos. A grande maioria dessas questões tem raízes profundas advindas, principalmente, do processo de colonização ao longo da história - da monarquia ao nascimento da república. Essas questões evidenciam o **racismo estrutural**, a **desigualdade de direitos**, a **falta de uma distribuição igualitária de renda**, entre outras, que geram grandes rupturas sociais e intensificam a pobreza e suas consequências no cotidiano da sociedade.

A falta de investimentos e de políticas públicas à educação pública de qualidade aumentam o índice de evasão de estudantes do ensino fundamental e médio no país. Isso torna mais grave o analfabetismo funcional e aprofunda os problemas de capacitação e qualificação dessa mão de obra para o mercado de trabalho. Essa grande massa de população jovem, na sua maioria oriundos das classes mais pobres, periferias e comunidades, acabam vivendo de subempregos e não terminam a escola por falta de perspectivas de vida.

A insuficiência de creches e de escolas de educação infantil públicas criam grandes dificuldades para essa população pobre, **principalmente mulheres que são responsáveis pelas famílias**, na sua grande maioria. Mulheres que precisam trabalhar e não tem condições de pagar pelos cuidados de seus filhos. Pesa, ainda, o fato de não poderem proporcionar aos filhos uma educação, que proporcione desde cedo, o desenvolvimento pleno.

O fato é que a pobreza e a desigualdade andam juntas. E com isso, a pobreza cresce no país de norte a sul. Entretanto, nas comunidades e periferias, onde se encontra um grande contingente de população negra e pobre, afrodescendentes, frutos da diáspora da escravidão, essas questões tornam-se mais evidentes. Uma das consequências é o aumento da criminalidade e violência, que se aprofunda nas comunidades e periferias, onde o tráfico de drogas se assenta como senhor.

Com isso observa-se também a grande dicotomia existente entre ricos e pobres, brancos e negros, asfalto e favela. Estende-se a isso os problemas de cidadania, garantia da lei, dos direitos fundamentais e humanos. A lei apesar de escrita não é igual para todos - tão pouco a justiça.

A polícia que entra em ação na favela não é a mesma que entra no condomínio de luxo de homens ricos e brancos.

Na favela a violência policial se faz presente na invasão de casas, extermínio sumário dessa população negra, principalmente jovens. Muitos bandidos que se rendem acabam mortos. Não importa se a pessoa é um trabalhador ou bandido. Não importa se mulheres, crianças, adolescentes ou morador de bem, seja atingido por uma bala perdida nessa violência corriqueira dos noticiários cotidianos da tv.

Essas tragédias têm quase sempre o mesmo fim – mortes de inocentes cujo crime é serem negros e moradores de favela. Além da demora dos processos que correm na justiça, as sentenças dos tribunais dificilmente condenam os verdadeiros culpados pela violência e morte dessa população pobre. Alguns poucos casos que repercutem nas mídias e são frutos de movimentos sociais que lutam por justiça. Mas poucos conseguem do Estado reparação e justiça.

Há uma grande disparidade na garantia de direitos e justiça da população mais vulnerável e pobre. E isso se traduz no aumento da violência e criminalidade nos grandes centros e periferias das cidades. A morosidade dos tribunais, a superlotação das cadeias, que com suas estruturas decadentes não recupera ninguém.

As prisões se transformaram em escola de criminalidade, além de serem extensões ativas de facções criminosas. Assim, punir um inocente e colocá-lo na prisão é uma violência que não pode ser justificada por ninguém. Não podemos esquecer que a liberdade é um direito fundamental que deve ser garantido a qualquer cidadão. Ela nos garante a continuidade de nossa humanidade, que somada a fraternidade e a igualdade, constitui os pilares civilizatórios da sociedade.

Espoliação Urbana

Murilo Alves do Coutto¹

²Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

O processo de urbanização se deu dentro da lógica do sistema capitalista de produção e que dessa forma refletiu, todas os seus desequilíbrios, contradições e problemas.

As cidades não nasceram necessariamente do advento do capitalismo, entretanto o seu crescimento está intimamente relacionado ao fenômeno da industrialização e da urbanização. **Esses fenômenos foram vitais para a consolidação do capitalismo como sistema de produção.** As cidades reuniam os comerciantes e a riqueza por eles acumulada fez surgir a burguesia. Com o

seu fortalecimento, as cidades foram sendo apropriadas pela lógica do sistema capitalista.

Nelas se concentram a força de trabalho e o mercado consumidor. Ignora-se o trabalho como origem da riqueza e banaliza-se a vida, pois o trabalho passa a ser visto como uma mercadoria. Assim a cidade torna-se o espaço de gestão e controle da economia capitalista.

As cidades se tornaram ferramentas para a reprodução do capital, aglomerando os trabalhadores. Cada vez mais o capital avançava radicalizando

a situação da classe trabalhadora, deixando-a sem alternativa, ou deixava-se explorar ou resignava-se a exclusão frente força do capital. Tanto a exploração como a exclusão refletiam-se nas condições de moradia, vestuário, alimentação, saúde entre outros aspectos.

O sistema capitalista encontrou nas cidades as condições estruturais necessárias para a sua reprodução, dando continuidade ao processo iniciado com a acumulação primitiva do capital, origem histórica do capitalismo.

A origem do capitalismo está ligada a um processo violento de expropriação da produção material que separou o trabalhador dos meios de produção. Esse fenômeno formou as grandes massas destituídas dos meios de produção, que constituíram a força de trabalho "livre".

Assim através os conceitos de Marx (acumulação primitiva) e Engels (descrevendo as condições de vida da classe trabalhadora na Inglaterra) formam a base para análise da cidade contemporânea dos países periféricos,

em especial São Paulo, efetuada por Kowarick.

Para o autor **não há crescimento desordenado, nem caótico, em nossas cidades**. As cidades brasileiras apresentam o mesmo padrão de expansão territorial e desenvolvimento social (segregação territorial e desigualdades). Não há uma cidade formal, civilizando a cidade informal.

Há sim uma coprodução entre elas, como a noção de espoliação urbana evidencia. Para Kowarick a cidade e seus moradores podem muitas vezes ser caracterizados pela falta: **falta de trabalho (desempregado), falta de moradia (sem-teto), falta de lugar para morar ou plantar (sem-terra)**. A este

processo o autor dá o nome de **espoliação urbana**.

Podemos ver assim a relação entre os três autores tanto entre as suas ideias, quanto em relação ao papel e transformações das cidades na evolução e afirmação do sistema de produção capitalista.

Marx quando descreve o processo de acumulação primitiva reforça o

papel da expulsão do homem do campo e da alienação do homem aos meios de produção, reforçados pela divisão do trabalho.

Na cidade, sem acesso aos meios materiais para a sua subsistência, os trabalhadores só tem a sua força de trabalho para vender. Assim o exército de mão de obra se vê obrigado a se submeter as condições de trabalho impostas pelos donos do capital.

Nesse processo para poderem se manter próximos aos seus locais de trabalho e de consumo os trabalhadores se agrupam e se submetem a condições de moradia, alimentação e saúde mínimas para a sua sobrevivência. Este fato é o desenvolvido por Engels quando escreve sobre as condições de vida da classe trabalhadora da Inglaterra.

Já Kowarick articula o conceito de espoliação urbana, mostrando que

os trabalhadores nas grandes cidades além de submetidos a exploração do seu trabalho com a mais valia, também tem espoliado o seu direito a cidade e seus bens coletivos, tais como moradia, alimentação e saúde.

Referências

MARX, K. "A assim chamada acumulação primitiva." In: _____. O capital, Volume 1 {1867}.

KOWARICK, L. "Autoconstrução de moradias e espoliação urbana". In: A Espoliação Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

ENGELS, F. "As Grandes Cidades". In: _____. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.

Transferência de Responsabilidade

José Antônio Pereira Machado^{1 2 3 4}

¹ Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IFCH/UERJ)

² Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

³ Programa de pós-graduação em Ética aplicada e Bioética - Fundação Oswaldo Cruz (PPGEB/FIOCRUZ)

⁴ Faculdade de Medicina Veterinária - Centro Universitário Univeritas (UNIVERITAS)

Ações que tentam se justificar com os argumentos do Bem maior, do “mal necessário”, é dessa maneira que podemos resumir em uma linha toda a estratégia de defesa dos acusados nos tribunais argentinos de terem desaparecido com alguns, torturado e matado outros tantos de compatriotas ou não seus, dentro do Estado argentino, na época da ditadura militar que vigorou no país entre os anos de 1976 a 1983.

A tragédia argentina, mostra a luta incessante daqueles que foram vítimas ou familiares das vítimas pelo

reconhecimento dos fatos acontecidos. Luta para tornar público à verdade do que realmente aconteceu nos anos de chumbo argentino e por uma culpabilização dos responsáveis por tais atrocidades, leva a um embate jurídico-político, ideológico e moral dentro dos tribunais.

Mas não só isso: existe o sentimento das vítimas em jogo e a busca incessante para que se torne registrada a memória dos que foram propositalmente esquecidos e aniquilados pelo governo militar.

Tudo isso, numa síntese muito breve, nos leva a reflexões muitíssimo vinculadas ao que acontece no Brasil de hoje e de “anteontem”. Reflexões que nos remetem, induzem a um estudo de uma Antropologia Política da Moral. Então, se estamos falando de moral, não podemos fugir a reflexão sobre a Ética. Ética como disciplina de vertente da Filosofia que está acima das morais particulares, dos hábitos, tradições e costumes de cada povo. Ética que é o instrumento fundamental necessário, exatamente para questionar a particularidade de cada ação, que tenta se justificar como moral – presa assim a um determinado tempo e espaço- e desmascará-la, como ação vinculada a interesses não falados, mas evidentes de gosto sentimental pelo dor, sofrimento e morte alheios.

É impossível em mim, particularmente, pelo trabalho de Lilliana Sanjurjo conseguir fugir de uma reflexão profunda sobre: se nossas ações são realmente livres? Se a resposta partir do pressuposto que sim; a liberdade de nossas ações necessariamente nos levariam a responsabilidade pelo que executamos. Então, fica realmente difícil falar disso, e fugir da questão dos direitos dos animais. Não querendo compará-los aos seres huma-

nos que foram vítimas da tortura, longe disso, mas sim, de lembrá-los como vítimas esquecidas de exploração, escravização, sofrimento e morte diários. Orquestrada de maneira sistemática pela mão humana. E então: o que isso tem haver com a ditadura na Argentina? Tem muito haver! Pois a desculpa dos torturadores por suas ações eram

as mesmas que a espécie humana dá para com as ações que interferem diretamente na vida de bilhões de animais. A desculpa de que isso é um mal necessário, de que agimos por um Bem maior que é o Bem da espécie humana. Ou seja,

até para incluir os animais no conceito de Bem, que é em si uma busca da Ética, os animais ficam esquecidos. E são esquecidos exatamente por não serem incluídos no universo de dever de consideração moral. Daí como consequência a moral antropocêntrica os exclui, a cultura particular de inúmeros povos os coloca como subservientes, religiões diversas os consideram de existência vinculada a terem sido criados para servir aos interesses da espécie humana. Resumindo, os animais no mundo de hoje e do passado, possuem um valor somente instrumental, na medida que existem para nos servir; e não intrínseco, que seria ter importância em

si mesmos, independentes ou não se nos servirem.

Então, onde está o embasamento científico para não considerá-los como sujeitos de direito? Uma vez que já está comprovado que são capazes de sentir dor e sofrer.

Em que a ciência e a cultura e a moral se fundamenta para escravizá-los e matá-los? Em nada! Em crenças particulares da sacralidade da espécie humana e em tradições, costumes e hábitos.

Daí o interesse em saber: como podem alguns seres humanos agirem torturando e matando outros seres humanos, torturando e matando animais senscientes (que são capazes de sofrer ou sentir dor) e responsabilizar os outros pelas atitudes que tomam?

O ser-humano parece fugir do fato de: se ele é livre, ele é responsável por suas decisões. Colocar a responsabilização de suas ações em seus superiores, sejam eles militares de mais alta

patente, patrões, ou crenças de que assim o fazem por um Bem maior, é fugir da responsabilidade do agora. Da dor que estão a cometer em algum ser de carne e osso já.

Mas será que os seres humanos agem assim de maneira alienada?

E se agem alienadamente, eles são os culpados de sua própria alienação?

Então, mergulhar nesse universo da psiquê humana, tentar perquirir os que agiram ou agem matando e torturando; perguntando a eles da necessidade de suas atos; questionando-os do porquê fazem isso; querendo saber o que fundamenta suas ações; querer saber

se eles param em algum momento de suas vidas para pensar, que ali, diante deles, está um ser que também quer viver, que também foge da dor, e que, em suma, deseja não sofrer. Fazer esse tipo de pesquisa qualitativa, pode nos levar a um universo talvez ainda pouco estudado na antropologia: a **relação dos seres humanos com os animais**. Relação essa que para se tentar enten-

der melhor, necessita de um mergulho profundo interdisciplinar na alma humana.

As respostas dos acusados de tortura e assassinato nos tribunais argentinos, já nos dão alguma pista de que tipo de respostas vamos encontrar naqueles que dependem do trabalho para terem casa e comida, ou seja, daqueles que dependem de seu salário para sobreviver. Muito provavelmente escutaremos: eu faço isso porque é o patrão quem paga meu salário e eu dependo disso pra levar comida pra casa. Ou eu faço isso porque o general, o coronel, o major, etc mandaram, ou eu faço isso porque Deus fez os animais para nos servir, eu faço isso pelo bem da humanidade, eu faço isso porque meu pai,

esposa e marido mandam, eu faço isso porque os animais também se comem entre si. Esses são os argumentos mais comuns de escutarmos no cotidiano, mas não está muito bem registrado, de maneira que existem os que afirmam que não existe uma alienação do homem em relação ao sofrimento dos animais sencientes. Ou seja, a busca na futura pesquisa é tentar, dentro da medida do possível, ser o mais objetivo e neutro nas questões a serem levadas por quem trabalha diariamente matando animais sencientes ou dentro de um processo produtivo, em que o seu trabalho contribua diretamente com o sofrimento e morte dos animais. Para isso, **a pesquisa terá de ser necessariamente qualitativa.** Buscando entrevistas profundas

com o maior número de pessoas possíveis que empregam seus ofícios na agropecuária e indústria de produtos de origem animal e seus derivados.

A negação do ser humano como ser pensante não será novidade de se encontrar isso na

pesquisa, ou seja, as respostas que direcionam a responsabilidade das ações como comandadas por quem nos é superior ou paga nosso salário não serão novidade. Mas talvez o objetivo da pesquisa não seja somente constatar a alienação diária dos homens e mulheres em seus ofícios. **Mas querer saber por que agem assim? Querer incomo-**

dá-los! Levá-los a reflexão! Tentar talvez através de uma dialética, que se aprofundem em seus sentimentos e sua capacidade racional também, e sobre a necessidade ou não de agirem assim.

Talvez até lembrá-los que existem outras possibilidades existenciais para o ser-

-humano. Lembrá-los que não somos robôs. Pode parecer ser muito ambicioso o projeto desse futuro trabalho e até meio pedante. Pedante no sentido de que o trabalho nem começou e já começo a antecipar o que deverá ser mais comumente escutado como resposta. Pedante também no sentido de pressupor que existe uma alienação dos seres

humanos em relação ao sofrimento dos animais. Mas pesquisa que não é motivada por questões que não atingem o coração, não valem a pena que se perca tempo de vida com elas.

Se o conhecimento não servir a vida, ele não serve para nada!

Se o ser humano somente exercitar a sua capacidade de usar conhecimento memorizado e passado por outros como verdades absolutas, ele não estará criativamente no mundo. O problema é quando esse criar é algo já manipulado por outros no sentido de que sua criação seja moldada dentro de certos parâmetros. Quando um sargento ou soldado tortura alguém porque o tenente ou o cabo respectivamente mandou, ele está negando-se como ser humano. E não está abrindo dentro de seu universo de perspectiva a possibilidade, que nos torna exatamente diferenciados das outras espécies, a possibilidade de negação. De renúncia, até se for o caso, em extremos, de renúncia de si mesmo. Esse soldado ou esse empregado da empresa (que tem muitas semelhan-

ças hierárquicas com um quartel) estão exercendo somente uma das possibilidades do homem em relação ao conhecimento, que é agir mecanicamente perante a vida. Ou seja, dentro desse quadro, dar ordens a um subordinado ou adestrar um cão a pegar um ladrão, dá no mesmo, ambos dentro dessa lógica se comportam como seres irracionais.

O problema aqui é que o cão age conforme a sua natureza irracional. E o homem?

Mas então porque não se posicionar criticamente diante do mundo?

Para isso é necessário algo mais, é necessário talvez uma **educação reflexiva, uma educação questionativa e auto-questionativa, um investimento naquilo que nos torna diferente de outras espécies no planeta.** Mas será que interessa ao que detém o poder militar, político e econômico que se invista na educação, e segundo numa educação reflexiva. Que tenha como base o estudo da Ética como busca pela Bem universal (aqui inclui-se seres humanos, animais senscientes e natureza), da busca pela Justiça, pela Verdade e pela Beleza (valorizando-se as artes).

Tivemos várias ditaduras no mundo que fizeram transferência de responsabilidade do torturar e matar para o Estado e para aqueles que representavam o “interesse” da nação em determinado tempo e espaço.

Assim como no mundo capitalista temos uma ditadura do empresariado que ameaça moralmente a classe trabalhadora com demissões e cortes de direitos, o que gera por consequência nesses subordinados a mesma desculpa: eu fiz porque o patrão mandou. Existe uma semelhança enorme entre a moral dos militares e a moral dos empresários. Como método ela é praticamente a mesma, treinamento com respeito afins

desejáveis e obedecer a hierarquia. A diferença estaria somente na finalidade, enquanto uma age visando o “bem da nação” a outra age visando o lucro, mas para ambos, não interessa os “efeitos colaterais”.

Portanto, a desculpa comumente usada como argumento: “esse é o meu trabalho”, parece perpetuar tanto no passado como no presente de quase toda humanidade ao longo de sua história, sem que esqueçamos que esse valor exagerado dado ao trabalho é uma característica própria das sociedades modernas. Tal desculpa ao longo da história foi e é utilizada por carrascos, capatazes, traficantes de escravos, assassinos de aluguel, mercenários

rios, chacais, agentes da CIA e da KGB, além de militares nas guerras

O ser humano anula-se assim, da pior maneira possível, e passa a ser um objeto nas mãos de quem os comanda, assume assim consciente ou inconscientemente o papel de “gatilho da arma” do proprietário do seu trabalho, vendendo-se assim em corpo e alma pensante as ordens de seus superiores. Aniquila-se o que existe de humano em nós!

Onde estará o ser realmente humano?

Referências

SANJURJO, Liliana. “Los Juzga Un Tribunal, Los Cos Condenamos Todos”: Dos Conflictos Pelas Memórias, Moralidades e Verdade nos Tribunais Argentinos, *Mana: Estudos de Antropologia Social*, 22: 799-830, dezembro de 2016.

Ninguém mora na rua

Vanessa Ozorio Torres ¹

¹ Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

São diversos os processos que conduzem e mantêm indivíduos na condição de população em situação de rua. Trata-se de pessoas excluídas da posição de cidadãos. Há preconceito e injustiça envolvidos nessa temática, a começar pela forma como a sociedade os denomina: **moradores de rua**.

Grupos compostos por indivíduos de diversas realidades e tratados com total indiferença e violência. Pode ser uma condição temporária ou permanente.

“Muitas vezes é difícil distinguir na pessoa que está trabalhando em uma mudança ou enchendo com cimento um buraco na calçada, alguém que vai voltar para uma casa ou alguém que vai ficar por ali mesmo.” (SCOREL, S.,1999, p.89).

O pobre, que tem abrigo, mistura-se àqueles que fazem parte da população de rua.

Ninguém mora na rua pois essa ideia está relacionada ao fato de ter um lar, com alimentação, segurança e afins.

São pessoas em meio à sujeira, se alimentando de restos de comida, quando tem, sem assistência médica ou psicológica que podem vir a tornar-se usuários de drogas e bebidas alcoólicas na tentativa de driblar a fome pois essa manobra tende a “enganar o estômago”.

Denominados pejorativamente como vagabundos, mendigos e drogados que sujam as ruas da Cidade. Essas pessoas possuem um histórico e, em algum momento tiveram um convívio familiar, um trabalho, uma rede de amigos. Seja por dificuldades financeiras, problemas psicológicos ou divergências e tragédias familiares, torna-se necessário pesquisar e entender essa trajetória.

Como levar um mínimo para que essas pessoas possam viver? Moradia, saúde, segurança, alimentação são condições básicas que todos deveriam ter para viver. As pessoas em situação de rua sobrevivem. Estão sujeitas a

vários agravantes de problemas de saúde como alcoolismo, HIV, doenças psiquiátricas.

Consciente ou não a exclusão é naturalizada e está relacionada ao não cumprimento de um mínimo de garantias; isso remete à noção de humanidade. O Estado pode minimizar essa diferença social através de políticas públicas, proporcionando educação, cultura, lazer, acesso à saúde e condições de moradia.

Referências

ESCOREL, S.. Reviravolta na Saude: origem e articulação do movimento sanitario. 1. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. 208p

Breve Histórico da Educação Inclusiva no Brasil

Cassia Cristina de Castro Cunha^{1 2}

¹ Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente - Movimento Conservacionista

Teresopolitano (GPMI/MCT)

Segundo Santos (2020), até os anos 50 o tema educação inclusiva não era debatido no Brasil. Essa questão passou a ser discutida na década de 70, com forte influência de estudos e legislações da Europa, que levaram a ações nas esferas do governo para a criação de órgãos normativos, criação de instituições públicas e privadas e de classes especiais. O século XX é marcado pela mobilização dos movimentos sociais na luta contra a discriminação das pessoas com necessidades especiais, para que estas pudessem exercer seu direito de cidadania, e por uma sociedade mais inclusiva. Dessa forma, a criação de legislações garantiu as pessoas com necessidades especiais o processo de inclusão de maneira igualitária na sociedade, escolas, universidades e mercado de trabalho.

Santos (2020) explica que **um dos grandes objetivos da educação é capa-**

citar alunos para viver em sociedade, respeito a diversidade, promoção da cidadania e a capacitação para o mercado do trabalho. A educação inclusiva vem concorrer para esses objetivos porque introduz o diferente no habitual. Dessa forma, a **educação inclusiva promove a quebra de preconceitos, a integração e o respeito a diversidade na vida prática do cotidiano.** A educação inclusiva ao mesmo tempo que possibilita a convivência e a **integração dos alunos com necessidades especiais no coletivo escolar e social, proporciona o exercício da cidadania na construção de uma sociedade livre de discriminação e com oportunidades igualitárias e com equidade para todos.**

A Escola tem um papel fundamental no processo da educação inclusiva que traz no seu bojo profundos e

complexos desafios na **construção de uma sociedade mais justa onde a família, a escola, os diversos segmentos da sociedade civil e institucional precisam estar integrados nesse processo de construção da inclusão.** Nesse contexto, abaixo são apresentadas uma breve lista das conquistas históricas dos direitos humanos das pessoas com necessidades especiais no Brasil:

- 1854 - Imperial dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamim Constante-IBC)
- 1857- Instituto dos Surdos Mudos (Instituto Nacional da Educação dos Surdos - INES)
- 1926 - Instituto Pestalozzi
- 1954 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Legislações

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 4.024 de 1961- determina o atendimento às pessoas com necessidades especiais, o direito das pessoas com necessida-

des especiais à educação, com predileção no sistema geral de ensino.

- Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 4.024 de 1961 foi alterada pela Lei nº 5692 - define o tratamento especial para alunos com necessidades especiais físicas, mentais, os que estão atrasados no que se refere a idade regular de matrícula, e as habilidades especiais.
- Em 1973, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), cria o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), responsável pelo gerenciamento da educação especial no país.
- Em 1996, criou-se a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de nº 9.394, que diz "que os sistemas de ensino devem garantir aos alunos currículos, métodos e organização afim de atender as suas necessidade e também a terminalidade específica para aqueles que não atingirem conclusão do ensino fundamental face deficiências e aceleração de estudos aos superdotados afim de concluir a programação escolar. Essa lei é responsável por iniciar o processo de inclusão escolar no país, determinando que alunos com necessidades especiais devem ser integrados nas classes regulares independente da instituição de ensino ser pública ou privada, devendo, inclusive, ser assistidos por profes-

res especializados.

Referências

SANTOS, G. A. Os desafios da Educação Inclusiva na Rede Pública de ensino. Anais do XIV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. Vol. XIV, n., 2020.

SANTOS, B.S. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

SANTOS, B.V. Por uma concepção multicultural dos Direitos Humanos. Revista de Ciências Sociais, n.48, 1997.

Dia Internacional da Educação e Centenário de Paulo Freire

Loren Pinto Martins^{1 2}

¹Departamento de Estratigrafia e Paleontologia - Faculdade de Geologia - Universidade do Estado do Rio de Janeiro ((DEPA/FGEL/UERJ))

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente - Movimento Conservacionista

Teresopolitano (GPMI/MCT)

A alfabetização não é apenas o processo de aprendizagem de ler e escrever; **está diretamente relacionada ao desenvolvimento de um país.** Para fomentar esse conceito ao redor do mundo, a Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), criou o Dia Mundial da Alfabetização, comemorado, desde 1967, em 8 de setembro.

Cientes disso, vários países têm assumido, nas últimas décadas, o compromisso de combater o analfabetismo. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), **12,8 milhões de brasileiros acima dos 15 anos - 8% da população nessa faixa etária - não são alfabetizados.**

Sem acesso à educação, não há desenvolvimento, não há pleno exercício da cidadania. Para buscar apoio de governos e organizações sociais, a

ONU estabeleceu seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas em diferentes áreas a serem alcançadas até 2030. Educação de qualidade é o ODS de número 4 e tem como objetivo **assegurar o direito à educação de forma inclusiva, para todos os gêneros e todas as idades, promovendo um ambiente escolar saudável e que vá além do letramento, tratando o ensino como método de formação cidadã.**

Se pensarmos tecnicamente, ser alfabetizado significa a aquisição da proficiência da habilidade de ler e escrever, fundamentais para o desenvolvimento intelectual do estudante. Mas, talvez a definição mais adequada para alfabetização seja a do educador brasileiro Paulo Freire:

“A alfabetização é mais, muito mais, que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo, é a habilidade de continuar aprendendo e é a chave da porta do conhecimento”.

QUEM FOI PAULO FREIRE

Paulo Freire (1921-1997) foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimento internacionais. Conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome, ele desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político.

Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso significa, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação. O principal livro de

Freire se intitula justamente *Pedagogia do Oprimido* e os conceitos nele contidos baseiam boa parte do conjunto de sua obra.

Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, Freire condenava o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas, que ele qualificou de educação bancária. Nela, segundo Freire, o professor age como quem deposita conhecimento num aluno apenas receptivo, dócil. Em outras palavras, o saber é visto como uma doação dos que se julgam seus detentores.

Trata-se, para Freire, de uma escola alienante, mas não menos ideologizada do que a que ele propunha para despertar a consciência dos oprimidos.

“Sua tônica fundamentalmente reside em matar nos educandos a curiosidade, o espírito investigador, a criatividade”, escreveu o educador.

Ele dizia que, enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo existente, a educação que defendia tinha a intenção de inquietá-los.

Freire criticava a ideia de que ensinar é transmitir saber porque para ele a missão do professor era possibilitar a criação ou a produção de conhecimentos. Mas ele não comungava da concepção de que o aluno precisa apenas de que lhe sejam facilitadas as condições para o auto aprendizado. Freire previa para o professor um papel diretivo e informativo - portanto, ele não pode renunciar a exercer autoridade.

Segundo o pensador pernambucano, o profissional de educação deve levar os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdade absoluta. Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinhas. “Os homens se educam entre si mediados pelo mundo”, escreveu. Isso implica um princípio fundamental para Freire: o de que

o aluno, alfabetizado ou não, chega à escola levando uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor.

Em sala de aula, os dois lados aprenderão juntos, um com o outro - e para isso é necessário que as relações sejam afetivas e democráticas, garantindo a todos a possibilidade de se expressar.

“Uma das grandes inovações da pedagogia Freireana é considerar que o sujeito da criação cultural não é individual, mas coletivo”, diz José Eustáquio Romão, diretor do Instituto Paulo Freire, em São Paulo.

A valorização da cultura do aluno é a chave para o processo de conscientização preconizado por Paulo Freire e está no âmago de seu método de alfabetização, formulado inicialmente para o ensino de adultos. Basicamente, o método propõe a identificação e catalogação das palavras-chave do vocabulário dos alunos - as chamadas palavras geradoras. Elas devem sugerir situações de vida comuns e significativas para os integrantes da comunidade em que se atua, como por exemplo “tijolo” para os operários da construção civil.

Diante dos alunos, o professor mostrará lado a lado a palavra e a representação visual do objeto que ela designa. Os mecanismos de linguagem

serão estudados depois do desdobramento em sílabas das palavras geradoras. O conjunto das palavras geradoras deve conter as diferentes possibilidades silábicas e permitir o estudo de todas as situações que possam ocorrer durante a leitura e a escrita. “Isso faz com que a pessoa incorpore as estruturas linguísticas do idioma materno”, diz Romão.

Embora a técnica de silabação seja hoje vista como ultrapassada, o uso de palavras geradoras continua sendo adotado com sucesso em programas de alfabetização em diversos países do mundo.

A ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

A alfabetização é a base da educação, que, por sua vez, é um direito humano fundamentado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). No entanto, o acesso ao ensino básico de qualidade ainda é uma realidade distante para muitas pessoas, que encontram dificuldades para se alfabetizar ou continuar os estudos pelas desigualdades sociais, por preconceitos diversos, por disparidades de gênero e tabus culturais.

O Brasil tem a alfabetização como um dos propósitos do Plano Nacional de Educação (PNE). O Plano é composto por 20 metas que abrangem todos os

níveis, modalidades e etapas educacionais. Entre elas, o objetivo do PNE é que o analfabetismo da população brasileira seja erradicado completamente até 2024.

O monitoramento dessa meta do Plano Nacional de Educação (PNE) acontece por meio da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). A proposta dessa avaliação é aferir o nível de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática das crianças regularmente matriculadas no 3º ano do Ensino Fundamental.

Mesmo instituída a Política Nacional de Alfabetização, a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) continua em vigor, para

nortear a elaboração dos currículos e propostas pedagógicas dessa etapa de ensino. O objetivo da BNCC é **promover a Educação Básica de forma igualitária em todo o país, considerando que as desigualdades regionais interferem no acesso à educação.**

A BNCC estabelece as aprendizagens essenciais que devem nortear as práticas didático-pedagógicas de todas as intuições de ensino do Brasil. Diferentemente do Plano Nacional de Educação (PNE), para a Base o tempo para a realização da alfabetização é um pouco mais curto.

A BNCC considera esse processo como etapa primária do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, principalmente em seus dois primeiros anos.

Além disso, grande parte das normativas brasileiras explicitam a predileção pelo método fônico como prática pedagógica ideal para o processo de alfabetização.

POLÍTICA DE ALFABETIZAÇÃO DO ATUAL GOVERNO

Em 2019, o Ministério da Educação lançou o caderno com orientações sobre a nova política de alfabetização do atual governo: **A Política Nacional de Alfabetização (PNA)**. A PNA almeja que o ensino infantil reforce as atividades de pré-alfabetização para que o ensino da leitura já seja concluído no primeiro ano do ensino fundamental. Ela também prevê que a meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) seja cumprida. Assim, **todas as crianças devem ser alfabetizadas até no máximo o final do 3º ano do fundamental, aos 8 anos de idade.**

Além disso, o documento defende e prioriza o método de ensino fônico, que tem o foco na relação entre letras e sons. Esse foi um dos pontos mais criticados por educadores. **A criação de uma política nacional de alfabetização é positiva, mas a priorização de um único método pode levar à**

padronização do ensino, e o risco disso é limitar tanto as possibilidades de os professores ensinarem, quanto as possibilidades de os alunos aprenderem.

A META DE ALFABETIZAÇÃO

O país já reduziu, sim, a analfabetização, mas de forma lenta e atrasada. O Brasil está próximo de cumprir uma meta de alfabetização estabelecida pelo PNE (Plano Nacional de Educação) de baixar o índice para 6,5%. Em 2019, a taxa de brasileiros com 15 anos ou mais que não sabia ler ou escrever um bilhete simples ficou em 6,6%, segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua Educação 2019. **Esse percentual, entretanto, deveria ter sido cumprido há quatro anos, em 2015.** O próximo - e mais difícil - desafio é a erradicação do analfabetismo, prevista para acontecer até 2024.

ALFABETIZAR É PRECISO!

Não alfabetizar é dificultar o acesso à saúde, à informação, ao mercado de trabalho, às condições mais dignas de vida. Não promover a educação básica é transformar o ser humano em apenas mais um número em milhões, tirando do indivíduo a chance de expressar sua opinião, de exercer sua cidadania plenamente, além de torná-la vulnerável à manipulação. Que a sociedade consiga seguir em frente no que prevê o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, enfim, afirmar: **“Todos os seres humanos têm direito à educação”**.

Referências:

FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (orgs.). Paulo Freire: dicionário. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

www.IBGE.gov.br

<http://portal.mec.gov.br>

<https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/09/19/paulo-freire-centenario.htm>

Direitos Humanos e Educação

Cassia Cristina de Castro Cunha^{1 2}

¹ Instituto de Ciências Sociais - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ICS/UERJ)

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente - Movimento Conservacionista Teresopolitano (GPMI/MCT)

Segundo Santos (2003), o ocidente, em seu discurso dominante liberal no que se refere aos direitos humanos, foca nos direitos individuais, com exceção do direito coletivo da autodeterminação dos povos. Esse discurso é datado desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, após a segunda Guerra. Em várias partes do mundo milhares de pessoas, ONGs, movimentos sociais, associações, instituições, entre outros, lutam pelos direitos humanos, cidadania, objetivando transformações de concepções e ideologias, diálogos interculturais e de práticas no que se refere os direitos humanos e de cidadania tanto localmente quanto globalmente.

Santos (2003) informa que para que ocorra a transformação cosmopolita dos direitos humanos é necessário que as culturas tenham concepções robustas acerca da dignidade humana como parte integrante dos direitos humanos. Assim, é necessário ressaltar outras formas de saber, ao mesmo tempo que se supere diferentes paradigmas culturais, a fim de se alcançar a concretização de políticas sociais igualitárias, que alcancem os direitos humanos numa visão mais ampla, que possa ser estendido as mais diversas minorias.

Dessa forma, poderemos constituir uma proteção abrangente ao patrimônio cultural diversificado e, assim, reconhecer a importância dialógica

entre educação e multiculturalismo. Isso representa um grande desafio na promoção de uma educação inclusiva voltada ao respeito pela diversidade cultural na sociedade, calcado nos princípios da dignidade humana.

Santos (2003), explica que diante da grande diversidade social, política e cultural a busca pelo respeito às dife-

renças é crucial para a questão da sobrevivência dos diferentes grupos minoritários e da própria sociedade. Isso se torna mais importante principalmente diante da polarização crescente de um culto ao ódio em relação ao que é diferente ou, ainda, que expressam identidades identitárias próprias, que se diferenciam-se do que é usual no quadro das sociedades contemporâneas.

Assim, é necessário buscar boas práticas que incentivem o respeito e a preservação dos direitos de todos em manifestar suas identidades e diferenças, para que a sociedade possa alcançar maior equidade ante a avassaladora desigualdade social, econômica e cultural existente na sociedade.

A educação é a base de construção desse ideal de igualdade e de uma distribuição de direitos para que possamos nos concretizar como sociedade humana dentro de uma concepção de mundo globalizado.

Referências

SANTOS, G. A. Os desafios da Educação Inclusiva na Rede Pública de ensino. Anais do XIV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. Vol. XIV, n., 2020.

SANTOS, B.S. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

SANTOS, B.V. Por uma concepção multicultural dos Direitos Humanos. Revista de Ciências Sociais, n.48, 1997.

O Canto das Sereias ou a Cantilena Sedutora dos “Salvadores da Pátria”

† Vidocq Casas¹

¹Movimento Conservacionista Teresopolitano (MCT)

Nota do editor:

O presente texto foi publicado pelo presidente fundador do Movimento Conservacionista Teresopolitano na edição impressa do Jornal Resistência Verde S.O.S. Terra e no blog do MCT em dezembro de 2018.

O contexto era de intensa efervescência e polarização política que se expressava em várias manifestações de ódio pelas pessoas comuns que viram na extrema direita a salvação da pátria, exatamente como outras manifestações autoritárias e fascistas que a História Humana já presenciou outras vezes. Diante do cenário atual republicamos este texto que contém várias realidades que infelizmente se configuraram nos últimos quatro anos. Aproveitamos e fazemos uma homenagem póstuma ao grande sonhador e revolucionário Vidocq Casas, falecido em 2019.

Não gosto de ditaduras e nem de tiranos ditadores, gente metida a besta, inquisidores, torturadores, absolutistas, arrogantes que querem ganhar TUDO no GRITO e submeter as pessoas!

Monstros tóxicos que cospem fogo pelo olhos de ódio, que trazem o terror, pregam o rancor e a violência, o racismo, a xenofobia e perseguem com extremismo as nossas idéias e ideais e querem acabar com a nossa fé em um mundo mais humano, com igualdade e amor!

Sua loucura e radicalismo não conhece a humildade, a misericórdia, a

gratidão e o perdão. São preconceituosos e discriminadores...

Sempre aparecem quando há uma crise, seja ética ou econômica, principalmente quando há corrupção e interesses escusos e os poderes da nação estão podres ou contaminados. Sua pregação é uma onda de mentiras que sempre atrai a Juventude pelo seu discurso raivoso, agressivo e bélico. Promete resolver tudo na bala ou no fuzil e na porrada. Sua ética é o tsunami da selvageria para impor sua ordem marcial, um estado policial alimentado de delatores e alcaguetes, nazifacismo para prender, matar ou desaparecer quem não pensar igual e nem

for um pau mandado, ou submisso escravo, robotizado, boneco, lixo social, um pária, massa modelada a vontade do carrasco...

Me lembro de Adolf Hitler matando, escravizando, fazendo guerra e exterminando os judeus e os que com-

batiam seus planos e a sua loucura e obsessão de raça ariana superior e pura...

E de outros monstros como Stalin, Benito Mussolini, Pinochet, Papa Doc, Muammar Kadafi, Saddam Hussein, Somoza, Jorge Rafael Videla, Franco, Salazar, Fidel Castro, Mao Tsé-Tun, Idi Amim Dada, Kim Jong -Un, todos que sejam ge-

nocida e opressores contra a vida e as Liberdades...

Desde jovem que eu vejo na figura obtusa e perversa destes manipula-

dores. Leviatãs monstruosos jogando fogo pelas ventas, feras loucas com garras de aço para dilacerar a Liberdade, tudo que seja livre, nossos sonhos, a Arte e a Cultura, nosso pensamentos, a Poesia, a ternura da música, a alegria e ideais...

Eles tentam até submeter as Forças Armadas com a conversa fiada de comunismo, uma ideologia morta e desacreditada no nosso cibernético Século XXI.

O general Mourão disse: "heróis matam". **Eu prefiro um herói que morreu lutando pela paz e a Liberdade** como Martin Luther King ou

Mahatma Ghandi.

O ideal é viver por todos como São Francisco de Assis! Seu ataque às mães e avós dizendo que quem nasce em lu-

gares carentes acabam virando “fábrica de elementos desajustados que tendem a ingressar nessas barco-quadrilhas” é um desrespeito aos 11 milhões de lares onde só as mães criam seus filhos. E ainda ofendeu os parceiros do Brasil na política externa com países do Hemisfério Sul de “mulambada”!!

Temos de nos afastar do coletivismo raivoso de grupos extremistas e devoção fanática cujo fim é o ódio contra o outro. Temos de nos afastar do irresistível veneno da sedução de rebanho, o pensamento único que é miopia e robotiza o homem e pode levar a Humanidade á tragédia da dominação. Um fantasma vestido de “Salvador da pátria” e vitimado pela sua retórica beligerante ronda o país com sua pregação programada , como se fosse o deus dos milagres...

O importante é vivermos a Esperança e a certeza de que a nossa Luta é

por um Brasil livre e democrático, onde escolheremos em quem votar sem indução, mídia programada e facciosa, um temporal de fake news de lavagem cerebral.

O Correio Brasiliense noticiou ontem que este abominável direitista contratou o marqueteiro do Prefeito de Nova York para fazer melhorar sua performance. Quanto não custará em dólares e de onde virá o dinheiro ??? Certamente, do fundo partidário que nós, o povo, pagamos e os políticos corruptos e profissionais abocanham como feras sedentas do fundo eleitoral!!! Só falta contratar a espionagem internacional, pois usa a bandeira do EUA e tudo que fala é que “na América é melhor!” Deveria se candidatar em outro planeta ou onde ele idolatra!

Somos livres e nunca seremos submetidos pelo poder das armas e

nem patrulhados em nossa Liberdade e consciência.

Este truculento e desesperado candidato gravou vídeo acusando o sistema do voto eletrônico que o elegeu cinco vezes, e que o Brasil adotou há 22 anos, além de criticar os institutos de pesquisa, o PT , a Procuradoria Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, que barrou o voto impresso.

Desesperado, porque vai haver 2º turno, chora como bebê desmamado pois sabe que vai perder pela sua Rejeição como pessoa despreparada , déspota e homem de maus bofes, com o perigo de estimular revolta entre os eleitores...

Não vou aceitar NUNCA patrulhamento, ou doutrinação ou submissão ideológica ou religiosa. Sou livre!

Vou continuar vivendo sem medo e perigosamente a minha luta sem tréguas e sem fim pelas Liberdades e sonhando por um mundo mais humano e por amor e igualdade por todos!

Se não resistirmos , morreremos !

Vidocq Casas

Seção Temática III

Divulgação da Ciência, Pesquisa e Inovação

A Geologia e a Sociedade

Loren Pinto Martins^{1 2}

¹Departamento de Estratigrafia e Paleontologia - Faculdade de Geologia - Universidade do Estado do Rio de Janeiro / (DEPA/FGEL/UERJ)

² Grupo de Pesquisa Multidisciplinar Independente - Movimento Conservacionista Teresopolitano (GPMI/MCT)

Você sabe o que é geologia e como ela está inserida no seu dia a dia?

... por quê não tem dinossauros hoje em dia?

Muitos podem até não ter resposta clara para esta pergunta, mas eu apostaria que todos em algum momento já tiveram um questionamento geocientífico ou geológico. Sempre que inicio um curso, com um turma nova, gosto de perguntar qual sua primeira grande questão geológica que deixou você intrigado por tempos? as respostas são as mais diversas e em grande maioria começam com :

... se a Terra é redonda no espaço como a água não cai?"

Quando estas inquietações não se resolvem na infância e vão se somando à outras, ao longo do tempo, na mente pensante de um adolescente e de um

jovem, então nasce um geocientista.

“quando criança pensava ...

... por quê as pedrinhas dos rios eram de cores diferentes?

... por quê não poderíamos ter mar em todas as cidades?

...por quê a lua não cai do céu?

... por quê tem estrelas no céu e como elas têm luz?

A Geologia (por vezes, designada de forma mais generalista por Ciências da Terra ou Geociências) é o estudo da estrutura do nosso planeta, assim como dos processos que o formaram ao longo da sua história.

Suporta o fornecimento da maioria dos recursos dos quais a população e a indústria dependem, incluindo recurso energéticos, recursos minerais e água.

Vivemos hoje, para o bem e para o mal, num mundo impregnado pela Ciência e pela Tecnologia, onde a importância e o papel da Geologia estão sendo profundamente (re) apreciados.

Convém recordar desde já que a ciência moderna e em grande medida uma realização do século XIX, quando, no rescaldo da Revolução Francesa e acompanhando a Revolução Industrial, os “cientistas” avançam em massa para

os laboratórios, adquirem estatuto profissional, criam laços sistemáticos com a Indústria e passam a influenciar, diretamente ou não, muitas decisões políticas e econômicas (Kamminga, 1995).

Um vasto leque de serviços vitais depende da Geologia:

- gestão dos resíduos
- engenharia civil - construção de edifícios, estradas, barragens, túneis
- remediação problemas ambientais
- compreensão dos desastres naturais e riscos bem como a prevenção e mitigação
- Busca por recursos energéticos e minerais
- água potável e acessível

Alterações Climáticas

Os registos geológicos **contêm numerosas evidências do modo como o clima da Terra mudou no passado.**

Estas provas são muito relevantes para compreender como o clima pode mudar no futuro e as consequências prováveis das ações antropogênicas, conforme pode ser visto na primeira seção deste jornal.

Conhecer e entender os registos geológicos passados nos ajuda a mitigar com os eventos geológicos, tais

como sismos, deslizamentos de terra e atividades vulcânicas.

Água

O fornecimento seguro de água doce de elevada qualidade é vital para a saúde e bem-estar da humanidade.

Os geólogos ajudam a satisfazer esta necessidade, **através da compreensão da circulação da água e comportamento dos aquíferos, assim como da identificação e remediação de fontes de contaminação da água.**

Energia

As competências em **Geociências** são essenciais a cada passo do ciclo energético, desde a localização de recursos energéticos até à sua extração e uso seguro e de confiança, assim como na subsequente eliminação ou reciclagem de resíduos.

- Combustíveis fósseis
- Energia nuclear
- Energia geotérmica
- Energia Termoelétrica
- Energia eólica
- Energia hidráulica

Recursos Minerais

A indústria, tecnologia e produtos de consumo modernos requerem uma vasta gama de minerais, tanto abundantes como raros. À medida que a população e a procura de recursos aumentam, **é necessário localizar e extrair mais minerais e assegurar que eles serão usados de forma mais eficiente.**

Alimentar uma população em crescimento

Sem a Geologia, não existiria a agricultura. As colheitas dependem da boa qualidade do solo (que consiste em rocha meteorizada e alterada, juntamente com matéria orgânica, água e gases) como meio de crescimento. Também requerem nutrientes geológicos. **O crescimento da população global pressiona cada vez mais os recursos alimentares.** O abastecimento de fosfatos e potássio usados nos fertilizantes

encontra-se sob uma pressão crescente, numa altura em que a tensão entre a garantia de abastecimento de alimentos, energia e água é acentuada e afetada pelas alterações climáticas.

O aumento global do uso de fertilizantes levou ao incremento da procura de fosfatos e potássio e justifica preocupações sobre o futuro abasteci-

mento destes minerais. Um pequeno número de países fornece a maior parte dos fosfatos mundiais, sendo a China o seu maior produtor; os que fornecem potássio são ainda menos. O uso contínuo de fósforo, em contraponto do potássio, tem também efeitos nocivos no ambiente, devido à dispersão em rios e consequente eutrofização.

O ambiente edificado

A engenharia geológica envolve a aplicação de princípios e especializações de natureza geológica, juntamente com disciplinas relevantes de engenharia, numa variedade de contextos.

O setor da construção recorre a um grande número de engenheiros geólogos, assim como a hidrogeólogos e a geólogos ambientais, entre outros, de modo a compreender as condições do solo e as propriedades geológicas gerais, bem como de que forma irão interagir com elementos do ambiente edificado, incluindo edifícios, estradas, linhas ferroviárias, barragens, túneis ou oleodutos.

Uma parte fundamental deste trabalho consiste em **planear de acordo com os impactos das alterações ambientais, remediar a contaminação do solo (especialmente se tiver sido previamente usado para atividades industriais) e avaliar e controlar os efeitos de riscos geológicos de todos os tipos,**

desde sismos e deslizamentos de terra à expansão dos solos.

Subestimar a importância deste trabalho em projetos de grande dimensão ou realizá-lo de modo superficial causa frequentemente desvios adicionais muito significativos que afetam custos e prazos. **É vital identificar e lidar eficazmente com problemas relacionados com o solo de modo a garantir a saúde e segurança públicas, a quali-**

dade do ambiente edificado e a adequação ao seu fim, o que implica, para o benefício público, a manutenção de elevados padrões de profissionalismo por parte dos geólogos e outros agentes envolvidos no setor da construção.

O risco geotécnico pode afetar todos os participantes envolvidos num empreendimento, incluindo o proprietário (que é muitas vezes o Estado, especialmente em projetos nacionais de infraestruturas), o projetista, o empreiteiro e as populações.

À medida que avançamos na direção de uma economia de baixo carbono, conferimos aos geólogos uma responsabilidade crescente no desenvolvimento de infraestruturas, por exemplo na escolha de sítios para barragens de marés e turbinas eólicas, ou na definição de locais de menor risco sísmico para a instalação de centrais nucleares.

A geologia Médica

Um outro ramo da geologia diretamente ligado a sociedade é a geologia médica. Segundo a CPRM (Serviço Geológico do Brasil), Geologia Médica é definida como a **ciência que estuda a influência de fatores geológicos ambientais relacionados à distribuição geográfica das doenças humanas e dos animais.**

Sempre quando olhamos para o chão, ou para o solo propriamente dito, consideramos que doenças só pode-

riam vir dessa área por fatores biológicos (bactérias, protozoários, parasitas, vírus, etc.) ou do fator radioativo (contato com minerais radioativos como Urânio, Tório e outros), mas nunca pensamos que elementos que parecem inofensivos poderiam causar males a nossa saúde. Por exemplo, um elemento simples e que é até popularizado como “benéfico” a saúde, o Flúor (F).

A Fluorose, caracterizada por uma mineralização excessiva do esmalte e da dentina do dente que causa, nos casos brandos, linhas esbranquiçadas ao longo dos dentes e, nos casos mais avançados, manchas acastanhadas a amarronzadas e até perda completa da estruturação dental e consequentemente comprometimento da dentição.

Tal doença possui pouca participação biológica externa e é associado da ingestão excessiva de flúor provindo de fontes não recomendadas por odontologistas. Este flúor, muitas vezes, é provindo da fonte de água potável que chega as nossas casas pela rede de distribuição, mas não significa que devemos parar de beber da torneira exatamente por isso. Existe um controle e

análises periódicas feitas na rede de distribuição.

Todas as companhias de saneamento adicionam flúor na água potável (0,7mg/L a 1,2mg/L) para assim evitar, prevenir e reduzir males dentais que venham a nos atingir, porém, evitando assim apontar como culpado para a fluorose a companhia de água regional, tal pratica não causa esse excesso de flúor na água potável.

Outros males da saúde já foram identificados em trabalhos conjuntos com geólogos e profissionais da saúde como contaminação por chumbo, mercúrio, alumínio e zinco.

Como curiosidade vale lembrar que os antigos romanos usavam acetato de chumbo, este produzido pela diluição de chumbo no ácido acético (vinagre), como substituto do mel para adoçar os vinhos, o que hoje pode ser

associado com o comportamento estranho de imperadores icônicos como Nero e Calígula.

O homem como agente transformador

O homem vem sendo denominado como o mais novo agente geológico, uma vez que é capaz de transformar a superfície do planeta com uma velocidade muito maior do que alguns processos naturais.

A Terra é um planeta dinâmico, em constante transformação, onde as mudanças globais ocorrem constantemente, em diversas escalas temporais.

O conhecimento geológico sempre foi utilizado pela sociedade desde o surgimento da humanidade, de maneira a prover as necessidades básicas em termos de recursos minerais exploração de materiais energéticos, na construção de obras civis e na descoberta de novos bens minerais.

Mais recentemente, o papel das Geociências visa atender as demandas por soluções aos problemas ambientais, aplicado em áreas de risco, no planejamento urbano, no uso e ocupação do meio físico, nas avaliações de impacto ambiental e recuperação de áreas degradadas, na desertificação e nas mudanças globais.

O conhecimento do meio físico e dos processos naturais que ocorrem em nosso planeta, ou seja, a compreensão geológica da natureza,

ainda pouco divulgada e mantida no espaço dos especialistas, vem ganhando espaços de discussão cada vez maiores, uma vez que é fundamental para o desenvolvimento humano e sua sustentabilidade.

Muitas das preocupações ambientais que assolam a sociedade atual apresentam uma natureza geocientífica e podem, no futuro, colocar em risco as condições terrestres de sustentação da vida, atingindo também a espécie humana

A importância da geologia na sociedade moderna

As Geociências contribuem para essa visão integrada do ambiente, enxerga os processos em sua totalidade, nas mais diferentes esferas e escalas ao longo do tempo.

Esta visão do conjunto de conhecimentos e ideias é essencial para promover uma nova relação do ser humano com a Natureza, mostrando a importância para o cotidiano dos cidadãos, pois abre possibilidades da sociedade tomar decisões e compreender as aplicações dos conhecimentos sobre a dinâmica natural na melhoria da qualidade de vida.

A formação de cidadãos críticos e responsáveis com relação à ocupação do planeta e utilização de seus diversos recursos **cria meios para diminuir o impacto ambiental das atividades econômicas, e também busca soluções para**

os problemas já existentes de degradação do meio ambiente.

O reconhecimento das Ciências da Terra como base para o desenvolvimento de uma **sociedade sustentável** é um grande passo e uma grande responsabilidade para os profissionais da área.

Para o geólogo, é o momento de **investir na divulgação da Geologia** e avançar na compreensão de que seu papel é fundamental para o desenvolvimento da sociedade que exige uma visão integrada para a solução dos problemas ambientais prementes.

Seção Temática IV

Literatura e
Entretenimento

A Flor de Origami

Fernando Reis da Cunha

Imagine se guardássemos apenas fotografias de uma única estação do ano, de cada ano, a primavera, por exemplo.

Dias azuis, flores com cores vibrantes, árvores viçosas, uma pintura da juventude na tela da natureza!
E se essas fotografias fossem dispostas

como dípticos, trípticos, polípticos, assim como temos feito nas redes sociais?

Essa disposição traria a ideia de uma continuidade irreal, a discretização do processo da vida, onde essa passagem do analógico para o digital descartaria informações importantes como os excessos do verão, a introspecção do inverno, a caducidade do outono.

A fragmentação é parte do cotidiano das grandes cidades. Performamos diariamente em nossos trabalhos, nossos ativismos e até mesmo nas nossas horas de lazer.

Se trata do “não ser” e do “não não ser” que caracteriza o espaço da liminaridade, descrita pelo teórico da performance Richard Schechner, que contribui para a confluência dos estudos de performance no teatro e na antropologia. As mil faces que trazemos justapostas às nossas compleições.

Os inúmeros estímulos aos quais estamos expostos nos grandes centros urbanos já haviam sido identificados por Simmel como uma causa do caráter blasé de seus habitantes, no clássico “As grandes cidades e a vida do espírito”, de 1903.

A constituição desse mosaico de cores, formas, fragmentos de vivência e trânsitos traz uma infinidade de possibilidades interacionais, de como vemos o outro e de como o outro nos vê.

É como se fôssemos uma flor de origami, em que cada dobradura do papel de seda encobrisse um avesso, ou transformasse uma frente em dorso e vice-versa sucessivas vezes, deixando à mostra apenas uma parte ou fazendo dela uma sustentação.

É possível nos desdobramos e revelarmos o nosso papel avesso, o nosso íntimo que talvez, nem nós mesmo conheçamos, os nossos fragmentos internos. E caso se use dialeticamente esses opostos de si para buscar uma crise, um rumo novo de superação da alma?

Ainda assim seríamos fractais polimorfos, incompreensíveis, plásticos moldáveis por pressões externas, ainda que com alguma resiliência.

Está iniciando a primavera!

Que venham as flores, suas cores e seus amores. Que os avessos e desavessos das demais estações não se percam em fragmentos irrecuperáveis, descartáveis, imobilizados e inacessíveis.

Embora as dobras e desdobras das flores de origami transmitam a beleza do objeto e o domínio da técnica tradicional repassada, o papel liso, sem marcas é a base de toda a construção.

Lugar de Arte é na rotina

Diego Paiva

Eu gosto muito quando converso sobre arte com alguém e solto uma frase pronta que tenho. Eu olho no fundo dos olhos da pessoa e digo “Eu odeio museu”. Daí eu faço o que qualquer ser humano normal faria: aguardar a cara de espanto da pessoa para complementar “da forma que tratamos hoje”.

Quando a gente entende o museu como um “lugar de arte” estamos incorrendo em dois erros. Primeiramente há o risco de tratar o museu como um depósito de arte, que só lá ela poderia estar. E por último podemos cair num processo reverso: se o museu é um lugar de arte, os outros lugares não são.

Para além do conceito de arte luminosa, meu maior interesse na realização do **Friburgo Lumi Festival** é de

colocar obras de arte na rua, no meio da passagem, na praça de maior movimento de uma cidade. Não é um desafio fácil, arte na rua sofre com chuva, vento, acidentes e até vandalismo, mas arte na rua também é um processo de transformação muito importante na nossa cruel rotina.

Tenho uma preferência por uma arte que ocupe os mesmos espaços do cotidiano e da rotina. Por rotina se entende uma série e processos fadados à repetição e sua consequente desumanização. A arte seria uma forma de atacar tal mecanização, mas seria necessário também combater a rotina dentro de arte. Uma estátua em praça pública, obviamente imóvel e no mesmo local todos os dias, acaba por fazer parte de

uma rotina. A arte por si só não basta como contemplação dentro do espaço urbano, e a arte efêmera pode causar o impacto necessário.

A minha admiração pela efemeridade, pelo que não se pretende eterno, é o ponto de partida para meu interesse nesse tipo de intervenção. Tem início, meio e fim, e também um espaço delimitado de ação. Embora o registro fotográfico ou em vídeo pode eternizá-la, o que se eterniza é uma radiografia do momento, e não a arte-em-si. A *Monalisa* nasceu para as paredes e se propõe eterna. Por mais que um dia carbonos-14 e oxigenações corrosivas cumpram seu papel de torná-la pó, seu objetivo almejado sempre foi a eternidade, não corroborando em nada com a arte performática, que se alimenta do momento e só.

Parte desse papel da performance se sustenta na interatividade com o

público. Assim como temos a questão-anedota da árvore que cai sem fazer barulho se ninguém está na floresta, a performance não assistida talvez perca um pouco de sua condição performática e entre num campo mais próximo do exercício-artístico. Logo, *se a performance pressupõe uma interatividade, o que me veio à cabeça era trabalhar maneiras forçosas de interação, quando o espectador sai da interação ativa – é ele que inicia a troca – e a interação passa a ser aleatória, forçada, quando é o objeto que de repente se insere naquela já desgastada rotina do espectador.* Não é um tema fácil, mas a nuance que ele propõe é muito impactante para mim, e por isso decidi trabalhar esse tema.

Em 1981, Richard Serra criou um Arco Inclinado metálico que atravessava parte considerável da Federal Plaza em Nova Iorque. Com 36 metros de comprimento a peça ficava próximo ao

centro da praça, onde havia uma fonte, e era barreira intransponível para quem acessava uma determinada rua vindo de outra rua usando a praça.

Essa barreira representava um impacto na rotina de muitas pessoas, forçando uma alteração no processo mecanizado de sair do ponto A em direção ao ponto B. Esse contratempo gerou tamanha repercussão que foi necessária a retirada da peça em questão. O que aparenta ser um fracasso na verdade se configura um sucesso: a peça existiu, combateu e venceu o cotidiano de tal

forma que o cotidiano da Federal Plaza não poderia mais existir no mesmo espaço do Arco Inclinado. Richard Ser-

ra, após a retirada da obra, preferiu que ela fosse destruída do que transferida para outro local. Mais uma vez, em vez de configurar um fim indigno podemos concluir que Serra conseguiu

com isso acrescentar uma

certa dose de efemeridade à sua obra: ela existiu

somente num determinado lugar, por um

determinado período de tempo (mesmo que longo) e logo após deixou

de existir e de provocar os impactos que provo-

cava. Pode soar estranho,

mas a obra se comportou como um performer.

Quando esse confronto se dá, observamos muitas relações implícitas num campo de disputa subjetivo. Como dito antes, se dirigir do ponto

A ao ponto B significa rotina. Se encontramos um conhecido no caminho, é acaso. Quando somos atingidos por uma bala perdida, é tragédia. Se pisamos em algo para capinar e o cabo acerta nossa cara, é humor. Quebrar a rotina tem nome: impacto.

Esse impacto causado em um indivíduo é semelhante ao impacto que a arte causa ao indivíduo.

A arte empresta algo a uma pessoa e passa a fazer parte dela, como um acaso, um humor ou até mesmo uma tragédia.

Não existe quebra de rotina inocente, e a arte se coloca nesse papel de total consciência de seus impactos quando se propõe a enfrentar a rotina.

O objeto final da arte é o comportamento alheio, aquilo que empresta, a troca. Os meios que se utilizam para atingir esses comportamentos podem e

devem sempre passar por questionamentos. Como é sabido, a arte não nasceu para fazer o bem propriamente dito (seja lá o que significa bem), mas pode colocar em perspectiva os agentes que atuariam nesse sentido.

E aí que a intervenção cumpre seu papel, deixando claro que arte pode e deve sair do lugar de arte e fazer parte do cotidiano, influenciando e sendo influenciado por ele.

Eu sempre gostei muito mais de quando é **a Montanha que vai até Maomé.**

Sonho

Márcia Martins

“Numa noite dessas sonhei com uma grande sala composta de muitas diferenças. Percebi que conversavam alegremente sobre projetos pessoais, sonhos, certezas e incertezas.

Era uma conversa muita animada, até que uma das diferenças, num roupante berrou: “que história é essa de comungarmos o nosso íntimo com tantas diferenças?”.

O ambiente foi tomado por um silêncio ensurdecador, todas as diferenças olharam entre si. As sobancelhas franziram, inspiraram profundamente e abaixaram a cabeça para seus próprios umbigos.

Foram 10 minutos de profundo silêncio.

A luz do ambiente foi se apagando.

Uma outra diferença, muito irritada, levantou-se e disse: “que saco esse silêncio! É muito sem graça ficarmos somente com os iguais.

Sabem por que? Porque os sonhos, os projetos pessoais, as certezas e incertezas são as mesmas. Bora voltar a conversar alegremente?

O silêncio foi rompido com o falatório do início do sonho, as luzes voltaram a iluminar.

Querem saber o que aconteceu? Levei um baita susto e acordei”

Como ter uma mente milionária

André Romero

Outro dia eu estava no mercado à noite com minha noiva. Não era um mercadinho qualquer; era um hipermercado de uma das maiores redes de compras do país. Não estávamos lá para fazer compras para o mês inteiro. Aliás, não estávamos ali sequer para fazer compras da semana. Não devemos ter levado mais que cinco itens. Por isso, procuramos nos dirigir ao canto direito da fileira de caixas, onde costumava ficar a seção chamada “Caixa rápido”. Para nossa surpresa, porém, nos deparamos com outra situação.

Não havia ninguém trabalhando naquele setor. Ou melhor, ninguém que fosse humano. Uns cinco ou seis monitores, não muito diferentes dos caixas eletrônicos de bancos ou daqueles painéis de venda de ingressos que tomaram conta dos cinemas na última década, estavam substituindo as pessoas que costumavam trabalhar ali. Confesso que me assustei. Já tinha visto essa tecnologia sendo utilizada em

vídeos na Noruega e nos Estados Unidos, mas nunca no Brasil. Imagino, no entanto, que a maioria das pessoas tenha assistido maravilhada à mais nova etapa da “revolução tecnológica”.

Eu e minha noiva demos uns passos à frente até um dos monitores. Surpreendentemente, não havia fila nenhuma. Enquanto pegava minha carteira no bolso, olhei para o lado e notei um livro sendo vendido em uma estante. Não me recordo com exatidão do título, mas era algo parecido com “Como ter uma mente milionária”. Acho que nunca presenciei um instante que representasse melhor este começo de década. **Estamos vivendo o começo do fundo do poço do neoliberalismo.**

Não que a revolução tecnológica seja novidade. **Aliás, neoliberalismo e fundo do poço são temas que o brasileiro conhece bem desde o final dos anos 1980.** No entanto, a tecnologia que substituiu a mão de obra humana no campo e na indústria agora toma, em

uma avalanche, empregos no setor de serviços. Diversas empresas estão aprimorando o capital constante em nível tão estarrecedor que estão dispensando de vez o capital variável. Mas não é apenas isso.

Várias outras empresas estão fazendo exatamente o oposto: abrindo mão do capital constante e trabalhando exclusivamente com capital variável. Os motoristas e entregadores de aplicativo, os atendentes de telemarketing, além de diversas outras profissões estão cada vez mais dependentes dos próprios recursos para exercerem suas profissões. Fornecer os equipamentos para os trabalhadores está deixando de ser responsabilidade dos empresários.

E o pior: **várias outras responsabilidades da classe dominante estão sendo deixadas de lado graças às reformas trabalhistas em curso no país desde 2016.** Cada vez mais, é vendida a imagem do trabalhador dono de si mesmo, empreendedor de si mesmo. Milhões de trabalhadores não possuem carteira assinada e nunca vão olhar na cara do próprio chefe nem dos colegas de trabalho. E é aí que entra o maldito livro. A tal “mente milionária”

toma conta do imaginário da cada vez mais precarizada classe trabalhadora. É a ideologia funcionando a todo vapor.

Sem estabilidade, sem benefícios

complementares, sem previdência, sem auxílios em caso de acidente, as pessoas estão trabalhando de domingo a domingo acreditando que um dia vão poder desfrutar da paz que as páginas sobre a “mente milionária” prometeram. Isso sem contar com a massa cada vez maior de desempregados (o famoso exército de reserva) que sequer consegue vivenciar o “privilegio” da servidão.

A pandemia, é claro, agravou demais a situação. Diversos empresários testaram o trabalho remoto por conta do distanciamento social e descobriram que não precisam gastar dinheiro com

aluguel de espaço físico, pagamento de profissionais de limpeza, conta de luz, além de móveis, computadores e telefones. Nesses casos, o capital constante e parte do capital variável foram deixados de lado em questão de meses.

O que esses “brilhantes” empresários não parecem perceber é que a classe trabalhadora é a mesma classe que consome.

E o consumo é o combustível do capitalismo. Se o poder de compra do povo continuar despenhando como está, nós vamos descobrir que o fundo do poço pode ser um abismo muito mais profundo do que imaginávamos. A mais-valia tem limite.

Não há maximização de lucros que se sustente a longo prazo com o consumo das massas em queda livre.

O capitalismo está em um processo autodestrutivo, que não pode ser interrompido pelo próprio mercado. A grande ironia, no final das contas, é que apenas o Estado pode salvar o capitalismo de sua autodestruição, seja revertendo a perda de direitos através do resgate das antigas leis trabalhistas, ou desenvolvendo

mecanismos de transferência de renda capazes de tirar centenas de bilhões do topo e redistribuir para a base da pirâmide.

Atenção para os olhos

Gabriel Sant'Ana

Parece que consigo ver melhor agora. Sempre fica parecendo. Até quando?

Sento à cadeira para o conhecido e cansativo teste das lentes.

Como está? Me diga que letra é aquela na quarta linha. E agora? Ficou melhor? Ainda não... E agora? Não é um V, é um U... Que tal esta?

Fico nessa indecisão, nessa busca de maior precisão, nessa tentativa de

não forçar demais as vistas. A demora é um hábito necessário, as consequências de um grau erroneamente atestado são graves para o cotidiano. A paciência do oftalmologista nesse momento é crucial para todo o processo. Também ele parece se ver em mim, também ele usa óculos, também ele

precisa ir a um outro colega para se submeter ao mesmo ritual, também ele sabe como é custoso, dolorido mesmo, viver os dias e as noites forçando as vistas para

assistir à série favorita, ou mesmo trocar as lâmpadas todas de casa, preferir a leitura física de livros à virtual. Nesse momento, como que uma luminosidade sobrenatural inunda o consultório devidamente mal iluminado para os fins desse teste de lentes, uma luminosidade de solidariedade, de reconhecimento da condição dos olhos humanos.

Sento à cadeira para a infinita escolha de múltiplos modelos de armação.

O problema não é usar um que tenha sido lançado recentemente, mas escolher um que seja funcional, discreto, confortável tanto aos olhos como ao rosto inteiro. O espelho disponibilizado sobre a mesa ajuda um tanto nesse momento tão difícil. É necessário então levantar, ir ao espelho maior, localizado no canto da parede,

próximo ao balcão. A perspectiva se torna mais próxima da realidade. Também se torna necessário o uso do celular. Várias selfies que podem ajudar na decisão

fatídica. Mas tal é a luminosidade das lojas que prejudicam a visão real.

O brilho intenso e refletido pelas lentes e espelhos e vários modelos danifica de algum modo o processo de escolha, de análise. A iluminação das lojas, chamadas de óticas, é completamente oposta à dos consultórios. Há nelas uma dispersão completa, que inunda tudo o que existe, desde os objetos até as pessoas. Tudo se torna brilhante, mesmo as roupas que usamos. O chão, ou melhor, os pisos devidamente límpidos realçam esse jogo ótico.

E, se a loja estiver dentro de algum shopping, esse efeito ganha proporções homéricas. O espetáculo das luzes fortes busca gerar esse efeito mesmo, uma agressividade sobre nossas retinas fatigadas do cotidiano habitual é necessária para nos retirar do torpor,

nos incentivar e nos agitar, criar um certo desejo de tocar as roupas em liquidação, de experimentar os belos sapatos de couro. Mas de alguma forma tais luzes produzem uma cegueira branca, como a que ocorre num romance de um escritor português.

Não temais as luzes deste mundo de espetáculos! É preciso estar atento e forte no principal objetivo para não ceder às ilusões de marcas, aos falsos descontos ou mesmo ao ressecamento das vistas. O colírio não pode se restringir ao uso domiciliar! Quanta poluição há em nossas cidades que prejudica, consideravelmente, a saúde de nossos olhos!

Caso tenha sido esquecido em casa, não se deixe desesperar, nem

se apresse em ir comprar o novo modelo de óculos, antes entre na farmácia, compre o colírio, use-o. Ter olhos firmes é preciso, como nos lembra uma canção.

O Terrível discurso do Regente de Atlântida ao Parlamento

Flávio Joppert

Ilmos. e Exmos. Senhores Parlamentares, Chanceleres e Diplomatas, Políticos Verdes, Autoridades Cíveis e Militares, Ambientalistas, Senhoras e Senhores, Damas e Cavalheiros a quem vos saúdo agora com nossas palavras dedicadas a causa que hora nos consome os sonhos.

"Amicus Plato, sed magis amica veritas" é como hora abrimos a locução dedicada à amizade à verdade sobre o meio ambiente. Em nossa visão ambiental podemos observar a dicotomia de dois ramos. Um ramo o ambientalismo que precisa proteger, e outro ramo o que precisa recuperar.

Dedicaremos algumas palavras a proteção e outras a recuperação. Saibam Vossas Ilustríssimas o triste fim que se dá ao mundo quando se abre a mão da proteção. Sabemos perder biodiversidade para lucrar, sem pensar nas mudanças climáticas que nos apavoram com a elevação dos níveis dos mares.

Preservar custa dois preços o de deixar de lucrar com a livre exploração da natureza, e o de ter a natureza morta. Para continuar a lucrar é necessária a tecnologia que permite explorar ao má-

ximo a natureza. Só que essa tecnologia custa recursos destinados a manutenção da sociedade, o realizar o investimento no plano da preservação tem o custo da fome e desemprego de alguns cidadãos.

Por exemplo: gostaríamos de citar algumas tecnologias que nossa nação prepara o desenvolvimento e disponibilizará a baixo custo para o mundo subdesenvolvido. A Salsicha de Frango saudável. Atendendo a demanda de proteína da população estamos com nossa equipe agropecuária do Ministério da Agricultura desenvolvendo uma salsicha com carne de frango que não possui química nociva ao organismo humano.

Assim poderemos manter salsichas e embutidos de frango, porco, e carneiro em estoque, atender a demanda da população, garantir o acesso à proteína saudável, reduzir o rebanho bovino de corte implantar um rebanho leiteiro total como na florida Holanda para produzir laticínios de estoque e exportar o excedente. Isso irá baratear o preço da proteína animal produzida.

Precisamos garantir uma alimentação constante, saudável, e democrática

para nosso povo, com qualidade a ser aceita no comércio de outros territórios.

Outra tecnologia que preparamos o desenvolvimento mais nobre porque do Ministério da Tecnologia, é uma bateria elétrica capaz de armazenar em elétrons a força da energia eólica e a energia solar. Para dias nublados, noites, tempestades. Essa tecnologia também estará dispo-

nível para o mundo subdesenvolvido a baixo custo. Como podem perceber estamos assumindo nossa liderança no plano da política ambiental e de ecologia. Com essa tecnologia e a próxima além de garantir acesso a energia reno-

vável garantimos a redução do uso da energia atômica e das usinas nucleares, flagelo potencial para o planeta.

A próxima tecnologia a ser apresentada como desenvolvimento por nossos laboratórios é a incineração do lixo em câmaras que armazenem o dióxido de carbono para uso industrial. O destino ao lixo em nossa nação será a reci-

clagem, a compostagem e a incineração com retenção do dióxido para fins industriais e gerar energia termoelétrica limpa. Com a exposição dessas tecnologias concluímos a parte que destina a proteção. São apenas alguns exemplos

em que nossa nação líder na política ambiental garante para as gerações futuras. Em nossas próximas palavras destinaremos a tecnologia de concertar o ambiente degradado.

Nossa última exposição foi sobre o lixo. O lixo além de destruir a natureza, sua administração garante a proteção e a reabilitação ambiental. O lixo passivo e impactado, com sua gestão garante a não poluição e a retomada da resiliência ambiental.

Dar dois destinos a áreas que foram florestas, otimizar a agricultura e reflorestar. Industrializar a agricultura. Com tecnologias que permitam a produção de vegetais saudáveis. Não explorar vegetação natural, plantar para consumo, um investimento válido que concomitante ao reflorestamento vai garantir aumento da cobertura vegetal. Garantir diversidade animal com introdução de espécimes iguais ou

semelhantes as que existiam nos locais. Criação de áreas de reservas, nas zonas reflorestadas. Apostar na resiliência do mar e cancelar a poluição marinha que além de criminosa nos envenena também. A tecnologia de reflorestamento se adequa a cada caso onde podemos entender a dinâmica ambiental e garantir áreas de ecótono.

O capital investido nas áreas naturais como nas áreas recuperadas retornará como turismo, "landscapes", bem estar, qualidade de vida, saúde física e mental. Qual será a diferença para o turismo em parques reflorestados ou reservas naturais? No conhecido Brasil existe a Floresta da Tijuca projeto Imperial de reflorestamento que atrai turistas de todo o mundo. Além de ser tecnologia desenvolvida e pontos na liderança. Já a histórica Inglaterra recuperou o seu rio Tamisa. Como podemos comprovar com a volta de todos os cisnes da Rainha.

Precisamos entender que o capital investido tanto na proteção como na restauração retornará e vai mover a engrenagem da economia que garante a sustentabilidade e a distribuição de renda. Além de ser tecnologia que se pode vender a quem interessar, ou for obrigado a implantar para justificar a não depredação da natureza. O não comercializar e compactuar com a degradação natural é a ferramenta de convencimento muito importante para a implantação das políticas ambientais de forma pública, regional, nacional e internacional.

Retornando ao assunto agricultura pesquisar por inseticidas naturais pode garantir uma agricultura ecológica inofensiva sem os grandes defensores agrícolas. Nossas linhas de pesquisa apontam o vinagre como poderoso inseticida a substituir inclusive o DDT doméstico em embalagens de aerossol. Outra linha de pesquisa com inseticidas busca em plantas bougainville jovens as cerdas dos brotos que podem conter substâncias inibidoras para pragas tudo visando o

respeito do ecossistema e a preservação máxima da vida.

Desejo concluir essas palavras com nossa visão de mundo. Atordoados pelas Guerras do Peloponeso, vimos surgir os grandes impérios, o que havia de mais ecológico a cidade só séculos mais tarde ressurgiu como feudo.

Se a cidade não tivesse vivido a guerra, hoje seríamos compostos possivelmente por cidades pacíficas a se relacionar como ambientes diversos de um meio ambiente. Foi isso: a guerra causou a concentração de espaço e terra. O sonho seria retornar a administração dos espaços cidades como unidades de livre regime alfandegário, e livre direito a produção, e autonomia de produtos. A noção pacifista de aldeia global é nossa proposta para a política verde universal. Unidos pela bandeira humanitária do direito verde lançamos os alicerces de uma nova Terra sem os armamentos de destruição em massa porque não tem guerras e não se necessita de exércitos que não seja uma marinha humanitária e mercante, uma aeronáutica civil, e um

corpo de bombeiros, além de um forte regimento de combate a endemias. Nossa disposição a posição neutra, a não violência, e a construção de um livre intercambio num mundo composto por cidades é a base da política verde com que desenvolvemos a tecnologia em nossa nação e lançamos nosso plano líder da franca amizade internacional, quem sabe um dia intermunicipal. Sabemos que a pedra atirada e a palavra dita não voltam atrás. Se não tivessem atirado a primeira pedra, e nossas palavras não fossem lidas nossos destinos com certeza já seriam diferentes. Porque irmanados na preservação ambiental para garantir acesso e sobrevivência não adianta aqui ser preservado se lá tudo é depredado, será mais uma polaridade no mundo para manter uma guerra suja e sem vencedores que consome do mundo desde os primórdios da primeira pedrada. Nos meus últimos momentos entre vós dirijo-vos palavras para a supremacia da paz. A grande aliada da prosperidade e das mudanças na administração que vós desejais ver. Continuar a depredar ou degradar o meio é um caminho errado que conduz a destruição em massa e coletiva no futuro. A mudança na

gestão e padrão administrativo dos recursos naturais baseados numa política municipal de paz poderá garantir além de vossa sobrevivência no planeta vossa casa; transformar a natureza numa fonte de riquezas inesgotável, numa

perpetuidade que garantirá o sus-

tento de todas as gerações que de vós aguardam sábias decisões, e criará o ambiente de prosperidade e paz que vossos pais sonharam na busca do Eldorado.

Se nos preocupa o futuro das gerações nosso objetivo principal deve ser a educação ambiental sólida dos mais jovens em todos os níveis escolares para que desenvolvam a aptidão de poder gerir o meio, preservar o ambiente, e se adaptar a nova realidade da preservação e sustentabilidade.

"Vini, vidi, et vici" pela satisfação de poder dirigir-vos as palavras de agora nesta Ilustre Casa de Nobre Sabedoria.

Com muitos aplausos e Atlântida maravilhada o Regente encerrou seu discurso no Parlamento.

O Tempo e a Pressa

Henrique Jales Burity

O deus Marduk, há muito desejava restabelecer a ordem no planeta Nibiru e salvar os nibiruanos, o que seria uma tarefa muito difícil. Ele mesmo havia tentado várias vezes e falhou em todas. Mergulhados em meio a ganância e a ignorância, os nibiruanos estavam destruindo o seu mundo. A imensa produção de plásticos, o consumo exagerado dos recursos naturais, o desmatamento desenfreado e o desperdício de água, estavam sentenciando o fim de suas jornadas. Então Marduk, já em sua última tentativa, decidiu personificar como divindades, o Tempo e a Pressa, para que juntos se incumbissem de salvar os habitantes de Nibiru.

A Pressa materializou-se depressa, uma rapariga vigorosa, perspicaz, e por vezes muito afobada, sempre se antecipava ao Tempo, vivia preocupada com o não cumprimento de sua missão e por isso nem dormia direito. Era ela quem sempre dava a primeira opinião, mas o Tempo de início procurava não se aborrecer, afinal eles estavam iniciando uma importante tarefa em conjunto e era fundamental que se entendessem.

O Tempo em verdade, já era uma divindade que Marduk desconhecia. O Tempo não era anacrônico em relação a

nada e nem a ninguém, ele era a extensão de si próprio e atemporal de si mesmo. Apresentou-se como um senhor calmo, pensativo e sábio, que tinha por hábito reavaliar todo o passado, depois as futuras possíveis possibilidades de erros e acertos, para só então chegar a uma conclusão, e isso tomava o Tempo.

Marduk percebeu que o Tempo era dotado de extrema sabedoria, mas as vezes ele tinha o péssimo hábito de simplesmente aguardar que as coisas se resolvessem sozinhas, Marduk não queria correr esse risco.

O Tempo era muito convencido e seguro de si. Mesmo estando ele parado sem fazer nada como um relógio, estaria certo pelo menos duas vezes ao dia.

Marduk temia a lentidão do Tempo e por isso decidiu que a Pressa seria quem o ajudaria a tentar cessar a extinção desta raça.

A Pressa, recém convocada, teve uma ideia imediata, só havia uma saída, diminuir a população resolveria o problema. Nesse ponto o Tempo concordou, mas ao analisar os métodos, discordou. A Pressa apresentou a proposta de um vírus que rapidamente resolveria essa emergência, eliminando 40% da população.

O Tempo refletiu que havendo menos habitantes, haveria menos lixo, menos consumo de recursos, menos desmatamentos, conseqüentemente, o planeta poderia se restabelecer e a raça nibiruana de fato se salvaria. Porém, acelerar a morte não agradava o Tempo, muito menos causar sofrimento.

O Tempo não suportava nem os sofrimentos naturais, que dirá, um não natural, por isso, ele tinha o velho costume de apagar tudo, memórias, paixões, amores, rancores, ódios, sentimentos bons ou ruins, pois ele sempre presenciou o fim e o fim sempre deixava a dor como herança.

O Tempo então, após longa reflexão, disse não, e a Pressa impaciente se aborreceu profundamente, pela demora e pela resposta negativa.

O Tempo trabalhava com ciclos, ele tinha uma visão muito ampla de todas essas etapas sequenciais, enquanto a Pressa priorizava um ciclo por vez, pois para ela o que importava era o presente, o aqui e o agora, o amanhã seria outro problema.

O Tempo e a Pressa não conseguiam entrar em um consenso, mas a precisavam trabalhar juntos. A raça nibiruana estava a um passo da extinção, a atmosfera que respiravam já não era suficiente para todos e a velocidade com que ela se recuperava não era o bastante para o número de habitantes.

O Tempo foi muito pressionado, e por isso, irritado com a Pressa, foi até Marduk pedir-lhe que o deixasse trabalhar com a Perfeição, a quem ele muito estimava, porém Marduk disse-lhe que a Perfeição sempre havia falhado em toda existência, ela nunca conseguia completar uma missão e deixava tudo inacabado, e ele não poderia

arriscar essa última.

Desolado, o Tempo queria parar e sossegado, poder pensar em uma solução, mas parar não lhe era possível.

A Pressa já estava temerosa de perder o Tempo e falhar na sua missão, ela precisava provar a sua importância. Iniciou-se uma discussão:

[Pressa] *Enquanto você perde a si mesmo pensando, os nibiruanos estão*

a cada minuto mais condenados, não haverá atmosfera, e mesmo se houvesse, não haverá alimento suficiente para esse número, todos vão morrer, é uma conta fácil de fazer, mas nós ainda podemos salvar alguns, basta de espera!

[Tempo] Veja bem Pressa, não podemos cometer erros, temos que ter um plano bem estruturado. A rapidez não é garantia absoluta de sucesso. É a sua primeira e mais importante missão, não é bom que você falhe.

O Tempo tentava ludibriar a Pressa, fazendo com que ela ficasse desmotivada, ele era um mestre nesta arte, porém, a Pressa não o via como todos viam, ela sofria de ansiedade, e por isso, via o Tempo sendo muito pouco para ela mesma, que se achava tão mais eficaz que ele.

[Pressa] Quando você resolver tomar uma decisão já vai ser tarde demais. Sabe Tempo, eu acho que você não se importa com eles, afinal

você sempre passa, independente de resolver ou não qualquer situação.

[Tempo] Não se engane com isso Pressa, a raça nibiruanana é o que de mais interessante aconteceu em toda a existência, e não os ter para observar, seria uma tristeza muito grande para mim, que já estive por milênios e milênios no mais absoluto vazio. Os nibiruanos me alegram, e eu os quero vivos tanto quanto você. Mas não acho justo isso, para mim, eliminar parte deles, é eliminá-los da mesma forma.

A verdade era que a Pressa havia chegado à conclusão de que o Tempo não poderia fazer efetivamente nada além de servir de cenário e ceder seus argumentos inúteis, por isso Marduk a designara para estar junto a ele nessa empreitada. Acontecesse o que acontecesse, se algo desse errado, o papel dele seria apenas apagar qualquer rastro, apagar a tristeza de Marduk e todos poderem seguir adiante, mas ela não subsistiria ao fracasso.

O plano do Tempo era não ter um plano, e não tendo um plano, ele tinha um. A Pressa achava que sabia tudo sobre o Tempo, mas ela não conhecia a mais importante de suas características, o Tempo é relativo, não pode ser medido da mesma forma em todo lugar. Para a Pressa, havia pouco Tempo, para os nibiruanos,

havia um Tempo razoável, e para o próprio Tempo havia a eternidade.

A Pressa de fato tinha uma grande capacidade de improvisação, sabia priorizar as coisas e não tinha o costume da ponderação. Em determinado momento ela decidiu que não iria falhar, ela resolveria o problema. Pegou o vírus $\beta\Omega\Upsilon-2$ e o espalhou sobre o planeta Nibiru. Estava consumado. Conforme previsto, 40% dos nibiruanos morreram, os mais frágeis, os mais idosos, pereceram. A Pressa chorou, mas não se arrependeu, se dirigiu até Marduk, que lhe agradeceu muito e ao contrário do que ela imaginara, ele não a repreendeu. Estava resignado e satisfeito. Depois a Pressa se dirigiu ao Tempo.

[Pressa] Tempo, me perdoe, mas eu não tive escolha, ainda assim, a raça nibiruana está salva e se eu tivesse que fazer novamente, eu faria. Você não fez nada, não tomou nenhuma atitude, você foi desnecessário e negligente, eu os salvei sozinha e gostaria que você não apagasse o meu feito.

[Tempo] Querida Pressa, entenda que tudo tem um Tempo, por tanto você jamais poderia ter feito nada sem mim. Se você tivesse lançado o $\beta\Omega\Upsilon-2$ antes, eles teriam a oportunidade de criar uma vacina e teriam eliminado o vírus, mas voltaríamos todos, nós e eles, ao mesmo problema de antes. Só teriam adiado a extinção. Eu segurei você para que agisse no momento certo. E só fiz isso por você. Não apagarei a sua história, perpetuarei ela para que em outros mundos todos saibam que os recursos não são infinitos e que precisam cuidar de seus planetas, suas casas, antes que seja tarde demais. Foi injusto para alguns, eu sei, mas a própria natureza não é justa, nem comigo, tudo diante de mim passa, e por isso, por mais que eu sinta, preciso ser implacável.

Os nibiruanos que sobreviveram, sofreram por seus entes queridos, mas o Tempo passou...e tudo foi esquecido...

O Tempo passou...e os nibiruanos não aprenderam...

O Tempo passou...vazio absoluto...

Ela

Felipe Ferreira

Ela

Um relâmpago em minha vida

Um trovão em minha cabeça

Amarela, preta, branca

Linda de ficar sozinha

Triste, pois não minha

Ametista, pedra

Dura

Ela

Valor inestimável

Inadestrável

Louca de ficar só

Sina, não doença

Saúde, meu ritmo

Meu íntimo

Sou eu

Ela

Passa, olha e não para

Me cala, me bate

Me arrasa, me casa

Me larga e não sente falta

Dela
Eu sinto raiva
Depois me arrependo
Me prendo, acendo
Apago, aprendo
Não me aguento
De tão bobo
De tão sério
De tanta coisa
Mistério

Ela
Que vem e some
Consome
Eu acordo, ela dorme
Às vezes nem durmo
E ela (some)
Sonho,
Ponho minha cabeça no travesseiro
e lá vem...

Ela

Escarlate

Thaís Parméra

A meretriz não vestiu Escarlate hoje
Ela grampeou umas boas mentiras na língua
E foi ter com a Aurora
A fim de expurgar os seus pecados

Dizem que ela selou
Seu morno botão
e prendeu as madeixas
em artífices clausuras
Enlameadas de balsamo

A cantiga não soou nesse dia
e alcova respirou
Ausência das almas

Houve até o cantarolar
do silêncio do outono
Passeando...
Pelos tacos do chão
e rodeando tempo

O absinto repousou
A fada da amargura
E as pessoas dormiram
Sem os musicais
Gritos e odores noturnos

Quem poderia imaginar
Que ao sair,
Naquele dia,
Haveria Paz e,
por um momento,
O hiato existiu
Sem a troca de víveres para Alma
Sem as vendas
e sem os sorrisos vendidos.

As mentiras
Quebraram as forcas
E a fuga saudou a necessidade
A Liberdade comprou o corpo
O Corpo,
Lava a nudez
promíscua do dolo
Todos os dias...

As pedras
ficam nos bolsos
Só falta tirar
em quem não caminhar
aos passos do Solaris

Mas a meretriz altas pedras
Sangrando,
Vive suas mentiras
e sua mácula
Sem culpa
A culpa é de sua existência
e não da vontade.
Quem dera o querer...

A hand is shown reaching upwards from the bottom center of the frame. The hand is pale and appears to be reaching towards the top of the image. The background is dark and filled with thin, dry grasses or reeds that create a complex, web-like pattern. The lighting is dramatic, with the hand being the central focus against the dark, textured background.

E cai o pano,
As saias tombam
Ela vidra dos olhos no céu...
O sangue na boca.

Até a Morte
Escolhe a hora do atropelo...
Os cascos passaram por cima
Sem dó!

Nos olhos chorosos
Quase estáticos
Ela viu o Sol
A refletir o azul de seus olhos...

Parou.
Vidrada no Astro,
De cada lágrima
Que a escolha não lhe concedeu.

Olha só...
O reflexo!
Vês?!
É mais tênue do que pensas...

Homem-cor (Meu Poeta predileto)

Cassia Cristina Cunha

Pai

No atelier
silencioso,
teu rosto está esculpido
em cada parede
como condição única
de seu universo de cristal,
cirandas,
murais,
poemas...

Um dia escreverei
toda saudade pai
que que há de ti em
mim,
e que dói.
Não importa o tempo
com sua fome.
Ouvirei tua voz
rindo,
chorando,
gritando poesias.

E dos teus olhos
sempre explodirá
o arco-Íris tão mágico,
tão fantástico, como a música eterna,
dos teus pincéis transformando
o mundo em vultos...

Sonhos ...

Abstraindo as formas
no Cosmos de tua fome
de criar a vida
ou a beleza em seu
pecado de existir.

Corra homem-cor,
o dia se fez ontem.
Morte e vida
nos seus olhos de benzina.
Interminável dia,
viagem pelo abismo de si mesmo.

Sobre minhas Ideias de Arte

Vidocq Casas

Como não ser poeta?
como não viver para soltar
Os gritos das palavras?
Quebrar-lhes a espinha
dorsal dos segredos,
chegar além dos céus e dos
abismos de chamas do
inferno dos medos e
das incertezas, abrir as
asas, como o timoneiro peregrino
da nave louca dos sonhos!!!

Criar, criar e recriar
temporais de palavras novas.

Ser a paz maravilhosa
da luz da loucura,
o pássaro azul da primavera
do amor no êxtase da vida!
Como não sonhar,
ser as rosas de fogo da paixão,
a luz faiscante do infinito,
as estrelas da eternidade
ou a música dos desejos
na fogueira da paixão?

Ir e andar e voar,
sem tréguas, com o coração dos
pássaros no vôo sem fim,
luz do êxtase de ser, criar e viver,
sendo o vinho e o sangue
do amor, a adrenalina
da liberdade, a poesia livre,
indomável, sempre!

Ser o inovador e a
fonte das águas puras,
no mar das tentações,
para o sonho não acabar, nunca!

Saber romper os muros
de areia e sombras do academismo,
ser o transgressor e o demolidor
iconoclasta dos cânones,
regras e programas caducos,
o quebrador da literalice
dos críticos e da inútil
 vaidade dos intelectuais burocratas;
chegar além da esperança
e ser o amor radiante que vive e ama!

Se não resistirmos, morreremos!

Antes do Meio-Dia

Flávio Joppert

Antes do meio dia
te canto uma poesia
rima ela com dor
doce amarga como amor

Cantando mato as saudades
da minha felicidade
minha namorada distante
que me faz poeta cantante

Bardo, Cangaceiro, ou Trovador
rimo a distância com amor
começo verso em pá termino em chão
minha heráldica e iluminar à coração

Dessas figuras de floresta encantada
o bosque de minha namorada
cuspindo poesia feito dragão
canto a tua sedução

Bom Appetite!

...

Poema 17

Thaís Parméra

Onde todos os cantos morrem
Eu estarei
gritando o meu silêncio,
rasgando as minhas entranhas

Onde as inovações rirem
Eu irei
e ficarei só, curtindo a queda das folhagens

Em uma ideia cheia de conceitos
Eu me distanciarei
entre pedaços de sintonia
A caminho de laços nunca fechados
Numa vanguarda delineada
Assombrosa
Irreconhecível e arrastada
Chocante como a dança do tempo
como a sobriedade do caos

**Acontecendo,
Doendo,
Ardendo
Aliteraões em turnê
a cada conhecimento
Desconstruindo os precedentes
E mordiscando as décadas**

**Eu queria História
E hoje sou pó andante
Solidificado
em uma excruciante necessidade
Margeada de achismos
e motivaões básicas
em termos de ultimatoss
Despedaçados**

**Em todo o começo,
um rasgo
Em cada ausência,
uma urgência surda.**

LAPSO.

E tudo é.

Poeira Estelar

Ariane Félix

Dentro da imensidão do grande Espaço,
Há campos de estrelas, mentes abertas
Auroras de espíritos livres, que voam
Em conformidade com o movimento das galáxias
Mundos paralelos, ou quem sabe oblíquos
Que sem saber da existência dos demais
Expandem seus braços,
Esperando que um dia possam tocar seus irmãos desconhecidos
Seres ocultos, que nos espreitam de longe,
Mandam mensagens que não podemos de ouvir.
Dormimos envoltos neste imenso manto
De poeira e matéria escura,
Que, dentro da capacidade da inteligência humana,
Termina onde a Ciência, até hoje, foi capaz de prever
Porém, como nada termina ou começa do nada,
Que seja sabida a nossa infimidade
Perante o ciclo infinito do Universo.

Rua ...

Cassia Cristina Cunha

1

Há uma rua
onde os meninos e meninas
gordos de suas solidões
vagueiam, dorme e (re)aprendem o A B C
que a vida deixa por deixar...
Onde o necessário é sempre abstrato
para as autoridades
onde
a censura não resiste a fome
ou a falta de um cobertor além das estrelas
ou do frio das noites que o inverno revolve como acalanto.

2

Há uma rua
onde os meninos e meninas
gordos de sua solidões
transpiram o manto da velhice
que não chegou no corpo,
mas que se fez canção de criança abandonada
que tem como limite a embriaguez da vida,
E que sem sentido desafiam esmolos, verbologias
de toda uma sociedade gorda no seu eterno vício
de promessas programadas.

3

Há uma rua
onde os meninos e meninas
gordos de suas solidões
aprendem que roubar para não morrer de fome
é o primeiro mandamento - sem o qual Deus não existe;
e que Natal é fantasia
porque
Papai Noel só existe para filho de gente rica.

4

Há uma rua
onde os meninos e meninas
gordos de suas solidões
aprendem que pai, irmão, só tem sentido
com a barriga cheia...
E quem não pensa nisso
é porque não tem juízo.

5

Há uma rua
onde os meninos e meninas
gordos de suas solidões
aprendem que amor bom de se fazer
é aquele que as meretrizes ensinam
no diário de ser vida.

Há uma rua
onde os meninos e meninas
gordos de suas solidões
são a alegoria da infância.

Pela Paz Mundial

Vidocq Casas

**Enquanto viver a luz da Esperança
no coração de um único homem
a humanidade estará salva !**

**Sempre cantarei teu nome, Liberdade,
com Esperança, Coragem, para minha palavra
amanhecer Solidariedade em defesa
de todos os homens !**

**Meu poema não é uma canção armada,
é passarinho, águas de fonte,
e sol sobre as areias movediças
de todos os medos !**

**E com o fogo de minha alma
eu grito pelas nossas vidas :
use o protesto ,
use uma flor,
use o Amor,
mas lutemos pela Liberdade !**

Quarentena

Thaís Parméra

O mundo está preso.
A voz da rua calada.
Olhos observam a esquina
as horas escalam as ausências
e as verdades imaginárias
Respiram tímidas
nas vidas
Que esperam
Anseiam outros temores paralisantes e sufocantes

Mas eu repouso
Em medidas nem um pouco claustrofóbicas
Em arriscados movimentos
porque está tudo vivo aqui dentro
Brotam
Nascem
Floreiam
Matam beldades roucas
De uma Esperança
que nunca dorme
Porque o tempo é estrutura desfeita
é desmatar o que existe
Tenho um universo por dentro
E eu prefiro rasgar
essas melodias
de calabouço
Rasgo
E enveneno...

Eu rio com o passado
de trapos, cacos e festejo de cortejo
com suas cruces,
lamentos,
finais incompletos
Sufocantes

E eu renasço
em uma impossibilidade
Dilacerante
Resiliente
porque isso é tudo que eu sou
Tudo o que eu posso ser

Nas madrugadas
Nos olhares perdidos
Nos versos que nunca escrevi
Nas imagens traçadas no ar

E em tudo
Ganho imagens
de lisonjeadas (in)verdades inocentes.
De Breu
Calúnia
Desterro.

E nem se passou um segundo.

Aquela Rua Velha

Flávio Joppert

Onde se dava a mão
e se brincava de amarelinha
sempre minha paixão
a minha namoradinha

Passavam modelos de carros
uns mais caros que os outros
pagar o preço mais caro
e te ver passar com outro

Aquele Seu pipoqueiro
o velho algodão doce
o bar do confeitiro
o lambe-lambe com pose

**Beijar-nos na Praça
Aquela estátua brasão
essa amizade de graça
aquele amor de verão**

**São canteiros e flores
você olha para mim
pega dessas cores
a mais bela carmim**

**Debaixo dessa acácia
me beijas no fim
fica sempre eficaz
teu amor é bom assim!**

O Sonho não acabou!

Vidocq Casas

(...),

Era de Aquário e da Utopia Onde somos a luz da paz e o espírito da Liberdade ...

Estou na Estrada da Vida

A 300 mil por hora livre e veloz
como meus sonhos de felicidade...

Não preciso de drogas ou de armas ou de bomba atômica
Só da palavra AMOR

para o mundo ser mais humano, com poesia e por todos...

Sou livre, Sou livre,

Sim,

como os pássaros peregrinos, as estrelas e os
Cometas nos céus siderais .

Ninguém vai calar minha boca
Ou quebrar minhas pernas
Ou furar meus olhos
Para me fazer escravo de ideologias programadas e de
Deuses genocidas e extremistas que matam e fazem guerras
de extermínio...
Uso até hoje meu cabelo grande e
Minha roupa colorida como o arco-íris
e se tu não gostas, Cara,
foda-se !!!
HIPPIE é espiritualidade
Se temos a alma azul
é porque continuamos lutando pelo Amor UNIVERSAL, que
nenhum sistema Big Brother , tirania ou poder diabólico fdp
Vai nos matar ou acabar !

Se não resistirmos, morreremos !

PAZ e AMOR !!!

Seção Temática V

Artes Visuais

Reunião na Floresta

Thaís Parméra

Aquerela sobre papel e nanqum

2007

Facetas

Ariane Félix

Aquarela sobre papel

2019

O Passeio

Cassia Cristina Cunha

Aquarela sobre papel

2020

Mulher

Vidocq Casas

Óleo sobre madeira/fórmica

Datada de meados dos anos 70

Seção Temática VI

Fast impact goes beyond top-six role

By LAURENCE
The Yankees' impact on the baseball world goes beyond their top-six role. The team's success has inspired fans and players alike, and their impact on the sport is undeniable. The Yankees' success has also led to a resurgence in interest in the sport, and many fans are now watching the game with renewed enthusiasm.

Minor leaguers praise treatment in Yankees

By GEORGIA DUNN
Minor leaguers praise the treatment they receive from the Yankees organization. The team's focus on player development and support has earned them widespread acclaim. Many players have cited the Yankees' coaching staff and front office as instrumental in their success.

Baseball unites father, son amid trying circumstances

By JEFFREY
Baseball has brought a father and son together during a difficult time. The sport has provided a common ground for them to connect and support each other. Their shared love of the game has helped them navigate their challenges with resilience.

Boone: Judge won't m to 1B because of injury

By JEFFREY
Boone believes Judge will not move to first base due to his injury. The Yankees manager has expressed confidence in Judge's ability to return to his original position. Boone's decision is based on the team's needs and Judge's health.

Put some sexy in quarantine

By JEFFREY
Put some sexy in your quarantine routine. Stay motivated and healthy during these challenging times. Incorporating fitness and self-care into your daily routine can help you stay positive and productive.

Family Christmas

By JEFFREY
Family Christmas is a special time for everyone. Spend quality time with your loved ones and create lasting memories. The holidays are a time to cherish the people who matter most.

Januaitin it up

By JEFFREY
Januaitin it up and make the most of the new year. Set goals and work hard to achieve them. The start of a new year is a great time to reflect on the past and look forward to the future.

Exo

By JEFFREY
Exo is a group of talented artists who have made a name for themselves in the music industry. Their unique sound and powerful performances have earned them a dedicated fan base.

Age six

By JEFFREY
Age six is a wonderful time in a child's life. They are curious, energetic, and full of potential. Parents and educators should provide a supportive environment for their growth and development.

A very God idea

By JEFFREY
A very God idea is a concept that has inspired many people. It represents a vision of a better world and a path to a more just and equitable society. This idea has the potential to change the world for the better.

A sweet new Daily

By JEFFREY
A sweet new Daily is a publication that offers readers a mix of news, entertainment, and lifestyle content. It's a great source of information and inspiration for anyone looking to stay up-to-date on the latest trends and events.

Emily Smith

Emily Smith is a talented artist and writer who has made a name for herself in the creative industry. Her work is characterized by its originality and emotional depth. She has inspired many people with her art and writing.

de Blasio

de Blasio is a prominent figure in the political world. He has served in various capacities and has been instrumental in shaping public policy. His leadership and vision have earned him widespread respect and admiration.

Hush-hush on key stats

Hush-hush on key stats is a report that provides an in-depth look at the performance of various teams and players. The report highlights key trends and insights that are not widely known. It's a must-read for anyone interested in sports analytics.

First NYPD worker dies

First NYPD worker dies is a tragic news story that has shocked the community. The death of a young officer highlights the dangers of the job and the need for better support and resources for law enforcement. The community is mourning the loss of a brave and dedicated individual.

G-20 adds \$5 trillion to fight

G-20 adds \$5 trillion to fight is a significant announcement that shows the global community's commitment to addressing the challenges of the world. The additional funding will be used to support various initiatives aimed at reducing poverty, promoting sustainable development, and addressing climate change.

Shuttered West Village piano-bar players send out showtunes from home

Shuttered West Village piano-bar players send out showtunes from home. The closure of the venue has led to a creative and innovative response from the musicians. They are now performing their favorite songs from their homes, allowing fans to continue to enjoy their music.

DT latest familiar face for new Giants coaching staff

DT latest familiar face for new Giants coaching staff. The team's new coaching staff has a wealth of experience and talent. The addition of DT is a significant move that shows the team's commitment to excellence and success.

the balm

the balm is a natural remedy that has gained popularity for its effectiveness in treating various ailments. It is made from high-quality ingredients and is safe for use on all ages. The balm is a great addition to any first aid kit.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Coronavirus in Connelly

Coronavirus in Connelly is a report that provides an in-depth look at the impact of the pandemic on the community. It covers the challenges faced by residents and the efforts being made to address the crisis.

Shuttered West Village piano-bar players send out showtunes from home

Shuttered West Village piano-bar players send out showtunes from home. The closure of the venue has led to a creative and innovative response from the musicians. They are now performing their favorite songs from their homes, allowing fans to continue to enjoy their music.

DT latest familiar face for new Giants coaching staff

DT latest familiar face for new Giants coaching staff. The team's new coaching staff has a wealth of experience and talent. The addition of DT is a significant move that shows the team's commitment to excellence and success.

the balm

the balm is a natural remedy that has gained popularity for its effectiveness in treating various ailments. It is made from high-quality ingredients and is safe for use on all ages. The balm is a great addition to any first aid kit.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Coronavirus in Connelly

Coronavirus in Connelly is a report that provides an in-depth look at the impact of the pandemic on the community. It covers the challenges faced by residents and the efforts being made to address the crisis.

Shuttered West Village piano-bar players send out showtunes from home

Shuttered West Village piano-bar players send out showtunes from home. The closure of the venue has led to a creative and innovative response from the musicians. They are now performing their favorite songs from their homes, allowing fans to continue to enjoy their music.

DT latest familiar face for new Giants coaching staff

DT latest familiar face for new Giants coaching staff. The team's new coaching staff has a wealth of experience and talent. The addition of DT is a significant move that shows the team's commitment to excellence and success.

the balm

the balm is a natural remedy that has gained popularity for its effectiveness in treating various ailments. It is made from high-quality ingredients and is safe for use on all ages. The balm is a great addition to any first aid kit.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Coronavirus in Connelly

Coronavirus in Connelly is a report that provides an in-depth look at the impact of the pandemic on the community. It covers the challenges faced by residents and the efforts being made to address the crisis.

Shuttered West Village piano-bar players send out showtunes from home

Shuttered West Village piano-bar players send out showtunes from home. The closure of the venue has led to a creative and innovative response from the musicians. They are now performing their favorite songs from their homes, allowing fans to continue to enjoy their music.

DT latest familiar face for new Giants coaching staff

DT latest familiar face for new Giants coaching staff. The team's new coaching staff has a wealth of experience and talent. The addition of DT is a significant move that shows the team's commitment to excellence and success.

the balm

the balm is a natural remedy that has gained popularity for its effectiveness in treating various ailments. It is made from high-quality ingredients and is safe for use on all ages. The balm is a great addition to any first aid kit.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Wild day for stocks & blondes

Wild day for stocks & blondes is a report that covers the latest news and events in the world of finance and entertainment. It provides a comprehensive overview of the day's activities and offers insights into the future.

Lockdown orgy halted

Lockdown orgy halted is a news story that reports on the end of a controversial event. The event had caused significant controversy and was ultimately shut down by authorities. The incident highlights the challenges of organizing large-scale events during a pandemic.

Pandemic

Pandemic is a report that provides an in-depth look at the impact of the current pandemic on the world. It covers the economic, social, and health aspects of the crisis and offers insights into the challenges ahead.

Homenagem a Vidocq Casas no Parque Municipal das Montanhas

Thaís Parméra

O presidente fundador do Movimento Conservacionista Teresopolitano (MCT), Vidocq Casas, foi homenageado em agosto de 2020 pela Prefeitura de Teresópolis e pelo Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis.

Esse parque compreende a maior unidade de conservação de proteção integral municipal no Estado do Rio de Janeiro, é o maior parque municipal do Brasil contando com uma área total de 4.397 hectares e faz fronteira com as cidades de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto.

O parque inaugurou uma nova trilha na sede Pedra da Tartaruga, com acesso pelo bairro Granja Florestal.

A trilha recebeu o nome Vidocq Casas como uma homenagem póstuma ao seu trabalho de mais de meio século em defesa da natureza, dos direitos humanos e das enormes conquistas de políticas públicas para o município e para o mundo.

Além de poeta e ativista ambiental e dos direitos humanos ele foi presidente fundador do MCT, fundador do Jornal Resistência Verde S.O.S Terra, foi servidor

Foto: @visiteteresopolis

Disponível em: < https://www.instagram.com/p/CDusHFuB5_P/?igshid=1kw-4co18ipkh7 >

Foto: Anderson Amarante

Disponível em: < <https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/trilha-vidocq-casas-teresopolis-54172036/photo-36173355> >

da Prefeitura de Teresópolis e criador da Área de Proteção Ambiental da Pedra da Tartaruga.

A trilha foi construída a partir de técnicas de manejo internacional sem qualquer custo adicional aos cofres municipais. Ela possui 2,5 km de extensão (considerando a trajetória de ida e volta), tem classe grau 3 de dificuldade (nível fácil a moderado). Ela tem 113 metros de desnível e quatro pontes sendo que a maior tem um total de 42 metros de extensão.

Há também um mirante onde é possível ver a formação rochosa que se assemelha a uma tartaruga. Ao longo do caminho é possível passar por áreas de campos e florestas e vislumbrar a vista panorâmicas das montanhas.

O local é ponto de atividades para turistas, trilheiros, praticantes de montanhismo e praticantes de esportes como rapel, escalada e camping.

Para mais informações de como chegar ao local e as regras de visitação, basta acesse o site da prefeitura de Teresópolis.

Fontes:

<https://diariodoporto.com.br/parque-natural-de-teresopolis-um-convite-para-os-trilheiros/>

<https://turismo.teresopolis.rj.gov.br/onde-ir/parque-natural-municipal-montanhas-de-teresopolis/>

<https://www.acontecenaserradorio.com.br/parque-montanhas-de-teresopolis-inaugura-nova-trilha-com-quatro-pontes-na-sede-pedra-da-tartaruga/>

<https://www.portalmultiplix.com/noticias/meio-ambiente/parque-natural-montanhas-de-teresopolis-ganha-nova-trilha-vidocq-casas>

Foto: @visiteteresopolis

Disponível em: < https://www.instagram.com/p/CDusHFuB5_P/?igshid=1kw4co18ipkh7 >w

Foto: Anderson Amarante

Disponível em: < <https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/trilha-vidocq-casas-teresopolis-54172036/photo-36173363> >

Homenagem a Vidocq Casas no Festival SESC de Inverno 2021

Thaís Parméra

O Movimento Conservacionista Teresopolitano e o seu Jornal S.O.S. Terra - Resistência Verde agradecem ao SESC Teresópolis pela homenagem ao seu presidente fundador Vidocq Casas.

A iniciativa fez parte do “Festival SESC de Inverno de 2021: É Tempo de Desbloquear realizado de 16 a 25 de julho”.

Uma das ações desse evento contou com a exposição de vários trechos de vários autores incluindo as eternas poesias de Vi-

docq Casas, nas ruas de Teresópolis, Nova Friburgo e Nogueira.

O MCT celebra essa homenagem na sua eterna e constante luta para a divulgação da Arte e da Poesia e parabeniza a todos pelo projeto de trazer a Palavra para o meio urbano. Relembramos as grandes atividades que de “levar a Arte para as ruas” que o MCT realizou ao longo da sua história e ficamos felizes pelas novas ações realizadas!

Parabenizamos o Sesc Teresópolis, o Sesc RJ e a Lambes Brasil pela iniciativa!

Imagem disponível em:

< <http://resistenciaverde.blogspot.com/2021/07/homenagem-vidocq-casas-no-festival-sesc.html> >

Aniversário do Blog do Movimento Conservacionista Teresopolitano

Thaís Parméra

O MCT está em festa! Em setembro comemoramos 10 anos do blog do Movimento Conservacionista Teresopolitano! É uma década cheia de conquistas, eventos, publicações, entrevistas, homenagens, campanhas, edições do Jornal Resistência Verde S.O.S. Terra!

Nessa década alcançamos mais de 600 publicações e contamos com mais de duzentas mil visualizações.

Agradecemos a todos que fizeram parte dessa história e reforçamos o nosso compromisso de continuar com o nosso trabalho de defender as liberdades, a natureza, a cultura e a arte! Convocamos a todos vocês para participarem dessa luta!

O blog está disponível no link abaixo:

<http://resistenciaverde.blogspot.com/>

Imagem disponível em:

< <http://resistenciaverde.blogspot.com/2021/07/homenagem-vidocq-casas-no-festival-sesc.html> >

Lançamento do Programa de Voluntariado

Thaís Parméra

No dia 28 de agosto, Dia Nacional do Voluntariado, o Movimento Conservacionista lançou o Programa de Voluntariado Benefeitores da Humanidade.

O Movimento Conservacionista Teresopolitano existe desde 1974 e ao longo da sua história realizou diversas parcerias com os mais variados membros da sociedade civil e outras instituições a fim de defender as liberdades, a dignidade humana, a arte, a cultura e a natureza em todos os seus aspectos.

Grande parte dos trabalhos foram realizados por pessoas co-

muns que encontraram, dentro de si mesmas, a chama para mudar o mundo e lutar pelo bem comum de todos. Esses trabalhos voluntários impactaram gerações e mudaram as suas próprias histórias.

As inscrições são em formato contínuo e você pode encontrar o nosso edital e o formulário no link abaixo:

<https://shortest.link/1mhC>

Faça parte você também desse legado histórico! Vamos mudar o mundo!

Você quer ser um voluntário?

Junte-se ao Programa de Voluntariado Benfeitores da Humanidade!

Quer saber mais?!

Acesse:

<https://shortest.link/1mhC>

CONECTE-SE AO MCT!

Fique por dentro das novidades, projetos e campanhas através das nossas mídias sociais!

Movimento Conservacionista Teresopolitano

<http://resistenciaverde.blogspot.com>

@ mct.ong

@ mct_ong

